

Relatório anual

20
16

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!

Sumário

Mensagem da Administração.....	4
Nosso Propósito.....	8
Nosso Modelo de Negócios	10
Produto e Loja	18
Gestão em Rede	21
Gestão de Marcas	27
Gestão de Canais	48
Desempenho Econômico	56
Nossos Relacionamentos	60
Colaboradores	64
Fornecedores	76
Franquias e Multimarcas	84
Consumidores	87
Gestão Ambiental	91
Fundação Hermann Hering	96
Anexos GRI	100
Sobre o Relatório	102
Complementos aos Indicadores ...	106
Sumário de Conteúdo	111

Mensagens da Administração

Nossa estratégia focada em Produto e Loja, voltada para melhorar a experiência de compra de nossos consumidores, avançou durante 2016 e estamos confiantes de que vai impulsionar um novo ciclo de crescimento da Cia. Hering. Os movimentos que temos realizado na companhia, incluindo evoluções importantes no Modelo de Gestão, fortalecem nossa atuação em rede frente ao cenário desafiador na economia.

Nosso foco de atuação esteve voltado para o varejo, após crescimentos sequenciais na rede de lojas nos últimos anos. Concluímos com sucesso o Plano de Reformas das Lojas Hering Store, o maior da nossa história, com 100 pontos de venda reformados em 18 estados diferentes. As novas lojas apresentam melhorias que impactam na experiência de compra, como exposição e ambientação dos produtos, *visual merchandising* (VM), iluminação, entre outros.

evolução
na gestão

Também melhoramos o abastecimento das lojas, favorecendo a gestão de estoques.

Assim, reduzimos sobras e o volume de itens de coleções antigas. Nossas *webstores*, com avanços tecnológicos e implementação de novas funcionalidades, apresentaram um resultado expressivo de vendas em 2016, com crescimento de 20,3%. Estas evoluções, voltadas tanto para melhoria de fluxo de visitas quanto para aumento de conversão, contribuíram para o bom resultado no período e nos deixam otimistas com a perspectiva de crescimento acelerado do canal nos próximos anos.

Com foco no canal multimarcas, iniciamos um importante projeto para criar um modelo de segmentação dos pontos de venda, considerando diferentes critérios, o que irá possibilitar uma melhor gestão do relacionamento com os lojistas. Nosso objetivo é potencializar as vendas e os investimentos que realizamos nesse canal. Na frente relacionada ao desenvolvimento de produtos, iniciamos o projeto PLM (*Product Lifecycle Management*) para revisar o processo de elaboração das nossas coleções, que trará ganhos de eficiência no processo e aumentará, ainda mais, a sinergia entre as equipes de Design, Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento de Produto.

Também lançamos os projetos Remodelar e Qualidade Total, que têm o objetivo, respectivamente, de garantir consistência e padronização de medidas em nossas peças e de potencializar aspectos relacionados à qualidade de nossos produtos desde a escolha de insumos, passando por produção e treinamento de fornecedores, até a entrega ao consumidor final.

A Hering manteve-se como uma das 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas, segundo pesquisa da Interbrand. Nas marcas infantis, a PUC firmou novas parcerias e a Hering Kids foi a marca com maior crescimento de lojas e com os melhores resultados de vendas da companhia em 2016. A marca Hering for you, após dois anos de testes e avaliações de viabilidade, deixou de operar lojas exclusivas e passou a ser uma linha de produtos dentro da marca Hering. E a DZARM., com novo posicionamento, inaugurou sua primeira franquía light: lojas de menor metragem com menor custo envolvido na operação. O projeto será monitorado e poderá se tornar um importante caminho para o crescimento fora de grandes centros.

Mesmo com essas evoluções, nossos resultados, em especial nossas vendas, foram afetados pela recessão econômica e seus efeitos no ambiente de consumo. Nossos investimentos no ano totalizaram R\$ 51,3 milhões e foram direcionados principalmente à indústria e lojas. Apesar da queda de EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), a geração de caixa livre foi favorecida pela melhor gestão de capital de giro e menores investimentos, acumulando R\$ 209,4 milhões em 2016, 82,5% superior a 2015.

Permanecemos confiantes em nossa estratégia de negócios e em nossa capacidade de retomar a trajetória de crescimento da companhia a partir de um modelo de negócios diferenciado, marcas fortes e sólida base de gestão e liderança.

Ivo Hering - Presidente do Conselho de Administração
Fabio Hering - Presidente

Como você veste a sua vida?

Aqui a gente veste a vida desde os primeiros passos, com a emoção do primeiro beijo roubado, a alegria da primeira festa com os amigos, as grandes conquistas. Vestimos os momentos que são só seus. Vestimos a vida de contato e afeto, a vida vestida de vida! Por isso o nosso armário é cheio de emoções. Somos casuais em nossa essência e autênticos, sempre! Nossa história, tecida há mais de um século, conecta gente que sonha e realiza. Gente que encara o desafio do novo e empreende. Sonho que ganha forma, cor e textura nas mãos de quem ousa e transforma.

Vestir a vida é fazer parte de uma rede de pessoas que sonha, acredita, realiza e sabe que, independente do que vier, a gente vai viver junto mais uma emoção.

Aqui, a gente veste a vida.

Nosso jeito não foi inventado. Foi vivido e aprendido! Construído na relação com parceiros que acreditam nas nossas escolhas e compartilham nossos valores. Da indústria ao varejo, hoje somos a maior rede de franquias de vestuário do Brasil. Somos uma organização multimarca no *lifestyle* casual com um forte diferencial competitivo de produto. Fazemos gestão de marcas e sabemos o que produzir e entregar, porque conhecemos nossos consumidores. Hoje somos quem somos porque atuamos em uma grande rede. Estamos em todo Brasil e levamos nosso DNA casual também para a América Latina. Vivemos o presente com a leveza de saber quem somos, comprometidos com tudo o que acreditamos. Vestir a vida para nós é ter orgulho da nossa história, e preservá-la em forma de museu e de memórias que entrelaçam a nossa gente.

Nosso Modelo de Negócios

Aqui, a gente veste a vida

Somos uma organização multimarca no *lifestyle* casual com um forte diferencial competitivo de produto.

Da indústria ao varejo, hoje somos a maior rede de franquias de vestuário do país. Com mais de 135 anos de história, nosso DNA casual está presente em todo o Brasil e também na América Latina, conectando pessoas empreendedoras, que sonham e realizam. Nossa rede é formada por 834 lojas, entre unidades próprias e franquias, incluindo as localizadas no Uruguai, na Bolívia e no Paraguai. Conhecemos nossos consumidores e viabilizamos compras inteligentes por meio de nossas marcas, direcionadas para os públicos infantil e adulto, que oferecem produtos de moda diferenciados, acessíveis e de qualidade.

Nossas marcas

Desenhar peças com o melhor caimento é básico. Expressar sua identidade através da roupa é único. É básico. É único. Hering

Coleções que combinam diversão e estilo, dedicadas aos pequenos que vivem a infância plena. A gente acredita que a roupa infantil deve estar a serviço da brincadeira e da infância bem vivida, rica em descobertas e aprendizados.

Uma marca impactante, que chama a atenção e influencia positivamente o que está à volta. Para que criança seja criança de um jeito alegre, dinâmico, transado e muito confortável.

Marca que acredita na sensualidade feminina e que a mulher é poderosa por natureza. Ajuda as mulheres a expressarem todo seu poder de um jeito sofisticado e com uma pitada de irreverência, sem ser vulgar.

644 lojas*

www.hering.com.br

* Possuímos 18 franquias da marca Hering no Uruguai, na Bolívia e no Paraguai.

106 lojas**

www.heringkids.com.br

** Em 2016, as três lojas da Hering for you foram convertidas em Hering Kids. A marca passou a ser uma linha da Hering e está presente nas lojas Hering e na webstore.

63 lojas

www.puc.com.br

3 lojas

www.dzarm.com.br

Além das lojas próprias e franquias, nossa linha completa de vestuário e acessórios é comercializada por meio de 17,5 mil lojistas que atuam no varejo multimarcas e de seis *webstores*, nas quais os consumidores adquirem todas as peças com segurança, tecnologia, comodidade e inovação. Contamos, ainda, com 7 lojas próprias Espaço Hering, que comercializam peças de coleções atuais e antigas de todas as nossas marcas no formato de *outlet*.

Nosso modelo de produção híbrido é um diferencial competitivo, porque garante flexibilidade e agilidade para atender nossos consumidores. Ele combina

produção própria, terceirizada e compra de produtos acabados de fornecedores brasileiros e do exterior (*Outsourcing*). Dessa forma, avaliamos as oportunidades de mercado e escolhemos a melhor opção, equilibrando aspectos como custos, operações logísticas e qualidade do produto.

Em nossa estrutura operacional, contamos com nove unidades fabris, distribuídas em três polos produtivos – Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Norte. Em 2016, para ampliar nossa capacidade logística e otimizar as operações, encerramos as atividades da fábrica no município catarinense de Ibirama, realocando parte dos colaboradores em outras unidades.

Nossos números

*Em 2016

Santa Catarina

- *Matriz em Blumenau
- *Unidades industriais: Bom Retiro e Itororó em Blumenau e Encano, em Indaial
- *Centro de Distribuição em Blumenau

Goiás

- *Unidades industriais em Goianésia, Santa Helena, Paraúna, Anápolis - Daia e São Luís de Montes Belos
- *Centro de Distribuição em Anápolis

Rio Grande do Norte

- *Unidade industrial em Parnamirim

São Paulo

- *Escritório na cidade de São Paulo

Nossa trajetória

Vestir a vida para nós é ter orgulho da nossa história, e preservá-la em forma de museu e de memórias que entrelaçam a nossa gente.

A reinvenção é uma das marcas de nossa trajetória. Desde nossa fundação pelos irmãos Hermann e Bruno Hering, em 1880, nosso espírito empreendedor e capacidade de inovação estão presentes na forma como conduzimos nossos negócios.

estamos sempre nos reinventando

LINHA DO TEMPO

Produto e Loja

O nosso jeito não foi inventado. Foi vivido e aprendido! Construído na relação com parceiros que acreditam nas nossas escolhas e compartilham nossos valores.

No setor de varejo têxtil, nosso modelo de atuação em rede possui vantagens competitivas que alavancam nosso crescimento e a geração de valor. Em 2016, a marca Hering ficou na 19ª posição no ranking das “Marcas Brasileiras mais Valiosas”, segundo pesquisa realizada pela consultoria Interbrand com mais de mil entrevistados. Entre as empresas do setor, somos a segunda mais lucrativa e rentável, conforme o Guia Exame Maiores e Melhores de 2016.

Nossa estratégia de crescimento dos negócios está baseada em dois pilares: Produto e Loja. Por meio dela, abrimos um novo ciclo de inovação que coloca o consumidor no foco de todos os projetos e investimentos que realizamos. A última versão do nosso planejamento estratégico foi definida em 2014, com objetivos e metas a serem alcançados até 2020, e desdobrada em projetos corporativos desenvolvidos pelas áreas operacionais e

administrativas.

As iniciativas que conduzimos em 2016 tiveram como objetivo aumentar a velocidade de desenvolvimento de novas coleções, melhorar ainda mais a experiência de compra nas lojas físicas, dinamizar a venda de produtos em nossas *webstores* e garantir a oferta adequada dos produtos de acordo com as tendências de moda e a entrega de proposta de valor para os consumidores das marcas.

Vantagens competitivas

Força das marcas

Solidez financeira

Capacidade de geração de caixa

Baixo endividamento

Geração de riqueza para a rede

Retorno aos acionistas

Investimentos e geração de caixa livre

Entre os principais avanços que realizamos em 2016 está a extensão do sistema de gestão integrado da companhia, fornecido pela SAP, para as frentes de vendas e de logística, que trará mais dinamismo e consistência à operação. Adicionalmente, o término da implementação permitiu a redução do estoque médio de produtos da companhia ao longo do ano, o que minimizou a necessidade de investimentos em capital de giro e melhorou a geração de caixa. No último ano, foram gerados R\$ 209,4 milhões de caixa livre, um aumento de 82,5% em relação a 2015. Os investimentos

totalizaram R\$ 51,3 milhões, redução de 47,1% na mesma base de comparação – em decorrência do menor montante destinado às implementações de tecnologia e às instalações industriais, após a conclusão da unidade de São Luís de Montes Belos (GO). Duas das principais frentes de investimentos em 2016 foram a reforma de lojas próprias e a compra de alguns pontos de venda. Complementarmente, o Plano de Reformas também contou com incentivos aos franqueados na forma de subsídios e financiamentos por parte da companhia (leia mais na página 51).

Investimentos e geração de caixa livre (R\$ milhões)

Governança

Aqui, a gente veste a vida

Vivemos o presente com a leveza de saber quem somos, comprometidos com tudo o que acreditamos.

Para dar suporte ao desenvolvimento de nosso planejamento estratégico e às iniciativas de crescimento dos negócios, possuímos uma estrutura de governança corporativa, políticas e práticas que prezam pela transparência e ética no relacionamento com todos os nossos públicos. Somos uma companhia de capital aberto e, há dez anos, fazemos parte do Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento que reúne as empresas com os mais elevados padrões de governança do país. Em nossa estrutura de gestão, o mais alto órgão é o Conselho de Administração, formado por nove membros – cinco deles independentes – com mandato de dois anos. Os conselheiros (8 homens e 1 mulher) foram eleitos pelos acionistas em Assembleia Geral. Para garantir o alinhamento entre as discussões da governança e as estratégias e atividades operacionais, nosso Presidente integra o órgão máximo de governança e todos os comitês de assessoramento.

A escolha dos conselheiros considera, além de sua trajetória profissional, suas competências e conhecimentos em diferentes áreas de atuação com potencial de gerar valor para a companhia.

Em 2016, foram eleitos dois novos integrantes do Conselho de Administração, representando acionistas com participação significativa no capital social da Cia. Hering. Para conhecer os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como seus currículos e competências, acesse o site de Relações com Investidores da Cia. Hering (www.ciahering.com.br/ri).

Composição acionária em 31/12/16

- Gávea Investimentos 15,7%
- Coronation Fund Managers 15,1%
- Inv. e Partic. Inpasa S/A 7,4%
- Ivo Hering 7,3%
- Cambuhy Investimentos 6,2%
- Ações Tesouraria 0,2%
- Outros 48,1

A atuação do Conselho de Administração é apoiada por três comitês de assessoramento, todos eles coordenados por membros independentes. O Comitê de Estratégia foi instalado em 2016, para aprimorar a avaliação e a gestão sobre as diretrizes estratégicas e oportunidades de investimentos.

Comitê de Finanças	<p>▶ Tem entre suas funções avaliar o plano de negócios e acompanhar a execução do orçamento anual.</p>
Comitê de Gestão de Pessoas	<p>▶ Entre suas atribuições estão a proposição do modelo de estrutura organizacional da companhia e a discussão das estratégias para atração e retenção de talentos profissionais.</p>
Comitê de Estratégia	<p>▶ Assessora o Conselho de Administração propondo políticas, diretrizes e ações para a companhia e suas unidades de negócio.</p>

Nossa Diretoria Executiva é composta por sete executivos, que lideram e acompanham a execução do planejamento estratégico e dos projetos relacionados. O desempenho de nossos diretores é avaliado anualmente,

considerando a entrega efetiva das metas acordadas através da avaliação 360°, processo que se aplica aos demais colaboradores da Cia. Hering (leia mais na página 70).

Os princípios éticos e normas de conduta que direcionam a maneira como conduzimos os nossos negócios e as relações com nossos públicos são expressos no Código de Ética da Cia. Hering e no Código de Conduta de Fornecedores. Os dois documentos estão disponíveis no site de Relações com Investidores da companhia.

fornecedores são imediatamente verificadas por auditorias que minimizam o risco de fraudes. Essa estrutura de gestão também promove o combate à corrupção, abrangendo todas as nossas operações. Em nossa cadeia de suprimentos, realizamos auditorias nas instalações dos fornecedores com equipes próprias para avaliar a regularidade das documentações,

A aplicação dessas diretrizes éticas é acompanhada continuamente pela área de auditoria, dividida em equipes de auditoria interna e auditoria em fornecedores. Esse monitoramento inclui aspectos de conformidade com normas e regulamentos de âmbito social (gestão de pessoas) e econômicos. Para os casos nos quais são identificadas não conformidades, as equipes de auditoria avaliam as situações e definem planos de ação. Nas operações de compras, por exemplo, variações significativas de preços nos pedidos realizados aos

o recolhimento de tributos e obrigações trabalhistas e as condições do ambiente de trabalho (saiba mais na página 76). Por meio desses mecanismos, identificamos, acompanhamos e buscamos mitigar os principais riscos relacionados a aspectos econômicos e socioambientais que podem ter impacto sobre nossa capacidade de geração de valor, reputação e marca – tais como conformidade legal dos fornecedores, cumprimento das legislações ambientais, entre outros.

Com relação aos riscos de mercado identificados em nosso negócio, a gestão é realizada com base na Política de Gestão de Riscos Financeiros e na Política de Gestão de

Caixa. O gerenciamento desses riscos é de responsabilidade da diretoria financeira e conta com apoio de consultoria externa, que elabora relatórios de exposição aos riscos e de aderência à política.

Os riscos para os quais buscamos proteção são:

- Risco de crédito: mitigação de possíveis perdas por inadimplência dos clientes.

- Risco de taxa de juros: minimização de possíveis perdas decorrentes de oscilações das taxas de juros incidentes sobre os ativos e passivos financeiros.

- Risco de preço: acompanhamento de possíveis oscilações dos preços dos insumos utilizados no processo produtivo.

- Risco de taxa de câmbio: proteção contra oscilações desfavoráveis no câmbio, principalmente do dólar, que podem gerar o aumento dos preços de insumos e produtos acabados adquiridos pela companhia.

Gestão de Marcas

Fazemos gestão de marcas e sabemos o que produzir e entregar porque conhecemos nossos consumidores.

“**G**ood Value for Money” é uma expressão da língua inglesa comumente utilizada para mostrar que a qualidade de um produto fez a compra valer a pena. Essa frase, sem tradução literal para o português, sintetiza a nossa

proposta de valor para os consumidores de todas as nossas marcas: desenvolver peças de vestuário diferenciadas que entregam conforto, estilo e bem-estar a um preço pelo qual vale pagar.

proposta de valor

pilares de gestão das marcas

Branding

Para garantir a entrega desse valor aos nossos consumidores, um dos projetos que realizamos em 2016 foi o PLM (*Product Lifecycle Management*), focado na gestão do ciclo de vida dos produtos. Por meio dessa iniciativa, reestruturamos a área de desenvolvimento de produtos para garantir o alinhamento das equipes de Estilo, DCO (Desenvolvimento e Compras de produto) e P&D (Pesquisa e Desenvolvimento de produto). Nas equipes de Estilo e DCO, cada marca possui um time próprio de profissionais para o desenvolvimento das coleções. A equipe de P&D, por sua vez, é compartilhada

entre todas as marcas para gerar ganhos de sinergia e eficiência aos processos e inovações – como a utilização de novas matérias-primas, por exemplo. Dessa forma, garantimos que os pilares de gestão das marcas – nossos diferenciais e atributos – sejam aplicados em todas as nossas coleções de forma consistente e contínua. A consistência desses pilares é importante tanto para nossos consumidores, que percebem o *Good Value for Money*, quanto para nossos franqueados e clientes multimarcas, que confiam no valor de nossas marcas, na atratividade de nossos produtos e no incremento de suas vendas.

Design

Acompanha tendências, entende o consumidor e tem visão do *sell-out*, avaliando o que funciona na loja.

Eficiência de custo

Busca diferentes construções de produto que viabilizem o que o estilo solicita (qualidade, acabamento, modelagem, etc.), garantindo estratégia de preço e margem.

Inovação e alternativas em insumos

Desenvolve e aporta inovação ao processo, trazendo novas fibras, malhas, gerando diferenciação e competitividade.

Anualmente, criamos seis coleções para nossas marcas – Férias, Outono, Inverno, Primavera, Verão e Alto Verão – que chegam às lojas em ciclos de duas a três semanas. Um de nossos desafios é reduzir o tempo de desenvolvimento desses novos produtos, desde a concepção dos projetos até a

entrega nas lojas. O PLM, a nova estrutura organizacional e o aprimoramento dos processos também nos trarão, a partir de 2017, cada vez mais agilidade para entregar aos nossos clientes e consumidores novidades conectadas às tendências da moda.

Qualidade e conhecimento

Outros dois projetos em andamento na Cia. Hering também estão direcionados para fortalecer a entrega do *Good Value for Money* aos nossos clientes e consumidores. Um deles é o Qualidade Total, que tem como objetivo potencializar a percepção do atributo de qualidade dos nossos produtos. Para isso, criamos estratégias e ações que abrangem toda a cadeia produtiva, como refinar a escolha de insumos nas coleções, selecionar e treinar os fornecedores e avaliar os processos produtivos para que as roupas e acessórios não apresentem defeitos ou falhas de fabricação. Também atuamos com forte campanha de engajamento e sensibilização dos nossos colaboradores.

A segunda iniciativa em andamento é o Remodelar, que amplia nosso conhecimento sobre o perfil do consumidor e a capacidade de desenvolvermos produtos com caimentos melhores e modelagens padronizadas.

Desempenho das marcas

Entre as marcas do nosso portfólio, a Hering manteve-se como a responsável pela maior parcela de nossas vendas em 2016.

Receita bruta no mercado interno por marca

É BÁSICO.
É ÚNICO.
HERING

Ter uma camiseta que combina com tudo é básico.

Criar uma roupa que cai bem em qualquer ocasião é único.

Escolher sempre os melhores tecidos é básico.

Ser reconhecido por isso há mais de um século é único.

Desenhar peças com o melhor caimento é básico.

Expressar sua identidade através da roupa é único.

Em 2016

4 lojas
próprias
inauguradas

R\$ 1,3 bilhão
de faturamento

A marca Hering, caracterizada por ampla aceitação em todas as classes sociais e faixas etárias, apresentou queda de 10,2% nas vendas em 2016, influenciada pelo desempenho dos canais multimarcas e franquia.

A renovação sempre esteve presente no nosso DNA. Em 2016 iniciamos o Projeto de Branding da marca Hering, com o objetivo de entender as fortalezas da marca e as evoluções no comportamento do consumidor. O projeto colabora para consolidarmos evoluções nos nossos produtos e na comunicação, mantendo a marca contemporânea e desejada.

Onde encontrar

hering.com.br/store
facebook.com/CiaHering
instagram.com/hering_oficial/
twitter.com/Hering_Oficial

#SeFiecomHering: convidamos os consumidores a postarem no Facebook e no Instagram fotos com nossos produtos tiradas nos provadores das lojas que vendem Hering (franquias e multimarcas) – as mais criativas foram premiadas com vales-compras. A ação teve o engajamento de 3,2 mil pessoas.

#HeringVintage: para divulgar a parceria entre as marcas Hering e À La Garçonne, os consumidores foram convidados a postar fotos com a camiseta Hering mais antiga de seu guarda-roupa, já que a

coleção À La Garçonne tinha o vintage como tema. Os autores das melhores imagens foram premiados com um vale-compras na Hering Store e um convite para assistir ao desfile da À La Garçonne na São Paulo Fashion Week.

Brinde para o dia das mães: a cada R\$ 149,99 em compras em nossas lojas, os consumidores ganhavam um lenço confeccionado com sobras de tecidos de malhas. Foram produzidas e entregues 200 mil peças estampadas, que contribuíram para a redução da geração de resíduos e estimularam o consumo consciente.

#Diadabásica: ação no Instagram para comemorar os 136 anos da marca. Os dois posts publicados tiveram mais de 120 mil visualizações e impactaram aproximadamente 180 mil usuários da rede

Corrida e Caminhada contra o Câncer

de Mama: participamos como copatrocinadores de duas edições do evento (no Rio de Janeiro e em São Paulo). Produzimos e doamos 9.630 camisetas para os participantes da corrida no Rio e 11.880, na de São Paulo.

O Câncer de Mama no Alvo Azul da Moda

Primeira marca brasileira a apoiar a campanha do Câncer de Mama no Alvo da Moda, a Hering destina R\$ 6,50 de cada peça vendida com o alvo azul para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC).

A parceria, que já possui mais de 20 anos, contribuiu significativamente para investimentos em melhorias de infraestrutura e atendimento aos pacientes do hospital.

Infância ideal é aquela em que a criança exerce a liberdade de ser, de conhecer, de explorar. Porque para a criança tudo é novo. Ser criança é exercer a descoberta. O fascínio. A tentativa surpreendente. O autoconhecimento, sempre que desejar.

Pequenas e grandes experiências em que a criança vai aprendendo do que ela gosta, o que a deixa feliz, o que a encanta. Ser criança é uma experiência única. Única no tempo. Única na vida. Única para cada um. E é essa fase da vida que marcará em cada um e para sempre o significado pessoal e intransferível de identidade, personalidade e autenticidade. A Hering Kids acredita que roupa infantil deve estar a serviço da infância plena, permitindo à criança ser livre, se descobrir e descobrir o mundo a partir das suas habilidades, respeitando o seu tempo e ritmo, vestindo sempre o que combina com a sua forma de explorar e experimentar o mundo ao redor.

Hering Kids, impulsionando as descobertas da infância.

Em 2016

13

lojas
inauguradas, entre
lojas próprias e
franquias

R\$ 218,2
milhões
em faturamento

Onde encontrar

heringkids.com.br/store
facectomia/heringkidsocial
instagram.com/heringkidsocial

A Hering Kids, com foco em crianças de todas as classes sociais, apresentou crescimento de 6,6% em 2016 nas vendas, o melhor resultado entre as marcas da Cia. Hering. Esse desempenho foi sustentado por boa oferta de produtos, experiência de loja e comunicação. A marca teve expansão em sua rede de lojas, contabilizando abertura líquida de 13 pontos de venda no ano.

Dia de Brincar: em parceria com o canal de TV por assinatura Nickelodeon, incentivamos as crianças a saírem de casa e terem um dia divertido nas férias de junho. O evento foi realizado no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, e recebeu mais de 5,4 mil pessoas.

Toda criança carrega em si uma energia que é única e transformadora. Criança tem uma presença impactante e vibrante. Tem brilho próprio. Sua energia é sentida de longe. Ela irradia felicidade.

Criança simboliza a vida. É a alegria de viver em pessoa. Sempre com um sorriso no rosto e um olhar curioso. Criança é encantamento em forma de gente. Não importa o que estava acontecendo antes dela. Ao chegar, tudo se transforma. A PUC acredita que roupa infantil deve intensificar as cores da infância, deixando essa fase ainda mais vibrante e radiante. Por isso, traz um olhar criativo, otimista e marcante para suas peças, de forma que elas expressem toda a energia em ebulição que a criança carrega para ela e para o mundo.

PUC. Porque toda criança contagia.

Em 2016

Onde encontrar

puc.com.br/store
[instagram.com/puc_oficial](https://www.instagram.com/puc_oficial)
[facebook.com/pucoficial](https://www.facebook.com/pucoficial)

As vendas da PUC caíram 8,8% em 2016 na comparação com o ano anterior, impactadas, principalmente, pelo fechamento líquido de nove lojas no ano e pela queda de vendas no canal multimarcas. A marca, que passou por ajustes em sua proposta de valor e rede de distribuição, apresentou sinais de estabilização de resultados a partir do final do ano.

#PUCoficial: a PUC convidou os pais a interagirem com a marca postando fotos dos filhos com as roupas das coleções e divulgou as imagens em sua página oficial. Ao longo de 2016, foram mais de 1,5 mil menções à *hashtag* #PUCoficial no Facebook.

Apoio à ONG Orientavida: a entidade mantém em atividade continuada centenas de artesãos do Vale do Paraíba (SP), com capacitação constante, palestras socioeducativas, apoio psicossocial, ginástica laboral e auxílio alimentação. A Orientavida produziu 380 peças com tecidos doados pela Liberty Art Fabric, tradicional marca inglesa de estamparia, com a qual a PUC possui parceria de *cobranding*.

Voltada para o público feminino, a DZARM. é uma marca com forte tradição e qualidade que foi reposicionada no mercado no ano de 2015. A marca inspira e é inspirada por vários tipos de mulher, que querem ser descoladas, fashion, urbanas e versáteis.

Trazemos tendências, modelagens diferenciadas e estampas exclusivas nas nossas coleções, com um portfólio que sugere looks para várias ocasiões de uso. A DZARM. está presente em mais de 3.500 pontos de venda e em duas lojas próprias em São Paulo.

Em 2016

1
nova loja
franqueada
inaugurada, no modelo
franquia *light*

R\$ 64,6
milhões
em faturamento

Onde encontrar

DZARM.com.br/store
facebook.com/dzarm.oficial
instagram.com/dzarmoficial/

Em sua nova estratégia, a DZARM., marca voltada exclusivamente para o público jovem feminino, inaugurou sua primeira franquia *light*, um modelo que apresenta potencial de expansão fora de grandes centros. A loja piloto foi inaugurada em 2016 na cidade de Afenas (MG).

DZARM.

Em 2016, a marca convidou blogueiras de moda para participar da São Paulo Fashion Week usando um look da coleção e fazer a cobertura da maior semana de moda do Brasil.

As vendas da marca no ano retraíram 21,6% em relação a 2015, em decorrência do novo posicionamento e critérios mais rígidos de seleção de clientes no canal multimarcas. Apesar do impacto no curto prazo, acreditamos que a estratégia trará bons resultados à marca no futuro.

Gestão de Canais

Aqui, a gente veste a vida

Hoje somos quem somos porque atuamos em uma grande rede. Estamos em todo Brasil e levamos nosso DNA casual também para América Latina.

Nossa rede é a força do nosso modelo de negócios, envolvendo pessoas que têm espírito empreendedor e superam desafios. Pilar do nosso modelo de negócios, a gestão de canais combina lojas próprias, franquias, multimarcas e *webstores*. Esse modelo de atuação garante que nossos produtos tenham capilaridade e cheguem a mais de 3,2 mil municípios, em todos os estados do Brasil, além do Uruguai, Bolívia e Paraguai. Em nossa estratégia de P&L (Produto e Loja), o varejo é o que impulsiona o crescimento de nossos negócios. Em 2016, nossos investimentos e projetos estiveram voltados para melhorar a operação e a experiências dos consumidores nas lojas próprias e franquias, aprimorar o relacionamento com os clientes multimarcas e capacitar os públicos da área comercial – gerentes de lojas, franqueados, consultores de franquia e representantes que atendem os canais multimarcas (leia mais na página 85). Uma das principais iniciativas de 2016 foi voltada para a reforma de lojas da rede Hering Store, com incentivos aos

franqueados na forma de subsídios (leia mais na página 51) e financiamento de parte do montante investido. No período, inauguramos 26 unidades e encerramos outras 32, concluindo o ano com um total de 834 lojas, considerando lojas próprias e franquias de todas as marcas.

Outra iniciativa importante em 2016 foi o desenvolvimento de um modelo de segmentação para lojistas multimarcas, levando em consideração variáveis que impactam no seu negócio, como localização e perfil do estabelecimento. A iniciativa objetiva classificar nossos parceiros a partir de 2017 em diferentes segmentos, o que nos permitirá a gestão de políticas e diretrizes personalizadas de acordo com cada grupo identificado.

Foco no cliente e cultura de varejo

A melhoria contínua do relacionamento com os lojistas multimarcas e franqueados é fundamental para alcançarmos nossos objetivos estratégicos e potencializar a geração de valor a todos os públicos de nossa rede. Nesse sentido, trabalhamos para desenvolver e fortalecer a cultura de varejo entre nossos colaboradores e a principal ferramenta para isso é o programa chamado VareJÁr.

Lançado no final de 2015, o VareJÁr realizou suas principais ações no último ano, com foco na vivência dos colaboradores no varejo. Dessa forma, nossos profissionais puderam entender os principais desafios da operação de loja e intensificar a busca por soluções e inovações que contribuam com nossos clientes e melhorem a experiência de

compra dos consumidores.

Entre as principais iniciativas, estiveram a imersão dos colaboradores, incluindo executivos e gestores, nas lojas durante as campanhas de Dia das Mães, Dia dos Pais e no Natal. Mais de 160 colaboradores vivenciaram a experiência do varejo, auxiliando as equipes de lojas em todas as atividades – desde a organização do estoque até o atendimento ao cliente.

A Semana VareJÁr, realizada nas unidades de Blumenau e de Goiás, foi direcionada para levar conhecimento de varejo ao público administrativo e industrial. O propósito é a conscientização de que o foco no consumidor é a nossa prioridade e impulsiona as melhorias em processos e nos produtos.

Em 2016, as franquias e o canal multimarcas responderam, respectivamente, por 38,6% e 43,2% de nossas vendas. A piora das condições econômicas do país e o aumento

dos níveis de desemprego influenciaram o desempenho dos nossos canais, cujas vendas registraram queda de 8% em relação a 2015.

Receita bruta no mercado interno por canal

A estratégia multicanal

Loja próprias

Proporciona contato direto e constante com nossos consumidores

- Permite fazer projetos pilotos e padronizar processos, que serão referência para as franquias
- Gera visibilidade para as marcas e experiência de compra diferenciada para o consumidor

Franquias

Impulsiona a expansão das nossas marcas

- Fomenta o empreendedorismo e a geração de empregos
- Mantém a padronização e amplia a experiência de compra diferenciada

Multimarcas

Leva nossas marcas e produtos para todos os estados do Brasil

- Proporciona nossa presença em mais de 3,2 mil municípios
- Garante capilaridade em cidades do interior
- Gera valor para pequenos e médios empresários

Webstores

Apresenta coleções completas aos consumidores

- Gera informações e conhecimento sobre comportamento e preferências dos consumidores
- Viabiliza comercialização de peças de coleções antigas

Reformas das lojas

Prioridade em nossa estratégia de atuação em 2016, o Plano de Reformas das Lojas Hering Store visa melhorar a experiência de compra dos consumidores nos pontos de venda e impulsionar nosso crescimento. No último ano, 100 lojas, em 18 estados brasileiros, foram reformadas. O projeto, que selecionou os pontos de venda de rua e em shopping centers, trouxe avanços em *visual merchandising*, nas fachadas e na iluminação interna das lojas, organização de produtos por seções remodeladas para jeans e básicos, entre outras modernizações. Além dos

investimentos na renovação das lojas próprias, direcionamos outros R\$ 8,4 milhões para subsidiar reformas de lojas pertencentes a franqueados. O custo das obras teve uma redução média entre 30% e 40%, devido à otimização do aproveitamento de itens não aparentes para os clientes (como armários de estoque) e à negociação de preços e prazos de pagamento com nossos fornecedores. Também ajustamos o projeto a fim de diminuir o prazo de execução da reforma – o tempo médio de fechamento de cada unidade por conta da reforma foi de 17 dias.

Com as 87 lojas que já haviam sido reformadas em 2015 e mais as novas lojas já no novo formato, contamos com aproximadamente 30% de nossa base alinhada ao novo projeto arquitetônico. A

partir de 2017, as reformas de lojas voltarão ao ritmo normal de execução, sem o programa de subsídios implementado no ano passado.

Desempenho da rede Hering Store

O desempenho da rede Hering Store, que compreende as vendas para consumidores finais nas lojas próprias e franquias, diminuiu 8,9% em 2016 na comparação com o ano anterior, resultado impactado pelo cenário econômico brasileiro, que influenciou uma

queda no número de atendimentos nas lojas e na diminuição do volume de peças comercializadas. Considerando o critério “mesmas lojas” (*Same Store Sales – SSS*), que mede o desempenho das lojas abertas há 12 meses e exclui os períodos de reforma, a retração no período foi de 8,6%.

Franquias

As vendas para franquias totalizaram R\$ 1,2 bilhão em 2016, uma diminuição de 11,1% em relação ao ano anterior. Esse desempenho, decorrente de menores encomendas ao longo de todo o ano, é reflexo da queda de vendas aos consumidores finais observada nas lojas. A retração foi mais acentuada no quarto trimestre, consequência do maior volume faturado da coleção de Alto Verão no terceiro trimestre, como parte da preparação da rede para o período de grandes vendas do final de ano.

Receita bruta em franquias (R\$ milhões)

Lojas próprias

As vendas de lojas próprias tiveram um crescimento de 2,9% na comparação com 2015. Os Espaços Hering (no formato *outlet*) contribuíram para esse crescimento, com desempenho de dois dígitos. O resultado também foi positivamente influenciado pela adição líquida de cinco lojas no ano e melhor gestão dos estabelecimentos, principalmente relacionado a melhorias em VM (*visual merchandising*) e abastecimento.

Receita bruta em lojas próprias (R\$ milhões)

Multimarcas

O canal multimarcas apresentou retração de 11,4% no último ano, reflexo do fechamento líquido de aproximadamente 700 pontos de venda no país e do menor volume médio de vendas por cliente. Para melhorar nosso relacionamento com esse canal, iniciamos em 2016 a estruturação de um novo modelo de gestão voltado para potencializar as vendas e os investimentos que realizamos.

Receita bruta em multimarcas (R\$ milhões)

O primeiro passo foi o desenvolvimento de um modelo de segmentação dos lojistas, conforme o perfil do estabelecimento comercial, avaliando a quantidade de consumo, a localização da loja, o tamanho da população do município e outros aspectos. O objetivo é que, a partir de 2017, nossos clientes comecem a ser classificados em diferentes segmentos, para os quais haverá políticas e diretrizes diferentes.

Com essa categorização, conseguiremos, por exemplo, avaliar quais clientes necessitam de estoques mínimos ou onde é possível aproveitar oportunidades para explorar ações de *cross-selling* de nossas marcas. Dessa forma, ampliamos a capacidade de gerar valor para a Cia. Hering e para nossa rede.

Webstores

As vendas dos produtos em nossas *webstores* apresentaram crescimento de 20,3% em 2016, na comparação com o ano anterior. Esse desempenho é resultado da consolidação de uma plataforma digital robusta, que suporta funcionalidades como pagamento com dois cartões, *lookbook* (compra do *look* completo), *wishlist* (lista de desejos), inclusão de recomendações de artigos, inserção de vídeos e imagens com modelos vestidos para o consumidor observar detalhes das peças. Outra ferramenta é o *checkout* unificado entre todas as marcas, o que permite aos consumidores comprar

em todas as nossas lojas virtuais e fazer o pagamento em um único processo de finalização do pedido.

Os investimentos que realizamos em mídias digitais também impulsionaram um crescimento aproximado de 6% no número de novos visitantes e de 30% nas visitas recorrentes. Em 2017, planejamos investir na otimização da exibição das páginas em sites de busca (como o Google) e na melhoria da experiência dos consumidores por meio de ferramentas como aplicativos para *smartphones*, que também permitirão a realização de campanhas com geolocalização.

Receita bruta em *webstores* (R\$ milhões)

No último ano, lançamos a *webstore* do Espaço Hering, nossa loja outlet, na mesma plataforma unificada das outras marcas. Acesse em www.outletespacociahering.com.br

Desempenho econômico-financeiro

Em 2016, nosso lucro líquido apresentou retração de 29,1% na comparação com o ano anterior, totalizando R\$ 199,4 milhões. A redução de 8% das vendas brutas e o aumento de 4,7% nas despesas operacionais também impactaram o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que retraiu 21% no mesmo período de comparação.

No último ano, nossos investimentos somaram R\$ 51,3 milhões, redução de

47,1% na comparação com 2015. Essa diferença é resultado do menor montante destinado às instalações industriais após o ciclo que culminou com a inauguração da planta em São Luís de Montes Belos (GO) e a modernização do Centro de Distribuição localizado em Goiás. Além disso, com o término da implementação do SAP, no início de 2016, houve menores demandas de investimentos em tecnologia da informação e sistemas ao longo do ano.

Receita bruta total (R\$ milhões)

● Mercado interno ● Mercado externo

Lucro líquido (R\$ milhões)

EBITDA (R\$ milhões)

A menor necessidade de investimentos e de capital giro favoreceu a geração de R\$ 209,4 milhões de caixa livre, montante R\$ 94,7 milhões superior a 2015. No encerramento do período, havia R\$ 204,8 milhões em caixa e aplicações financeiras e caixa líquido de R\$ 177,0 milhões. No ano, a parcela destinada à remuneração dos acionistas totalizou R\$ 199,1 milhões, o que representa 99,8% do lucro líquido do período (*payout ratio*). Desse total, R\$ 124,1 milhões já haviam sido pagos em 2016 na forma de dividendos e JCP (juros sobre o capital próprio).

Iniciamos 2017 com expectativas de melhoria gradual da economia e crescimento do PIB brasileiro. Nosso foco segue na implementação da estratégia baseada em Produto e Loja (P&L) que, juntamente com a recuperação econômica, devem contribuir para retomada do crescimento de vendas e consequente melhoria de resultados ao longo do ano. As evoluções que realizamos nas frentes de Produto começam a ficar mais evidentes. Todas as marcas trazem evoluções nas coleções outono e inverno de 2017, com avanços em *design* e *Good Value for Money*, que tem se traduzido no crescimento das encomendas, tanto do canal franquia quanto multimarcas, nos últimos *showrooms*.

Distribuição do Valor Adicionado

O valor adicionado da Cia. Hering em 2016 somou R\$ 723 milhões, uma redução de 7,6% em relação ao ano anterior, principalmente em função da menor receita no período.

Do total distribuído, destacam-se a parcela para remuneração, benefícios e FGTS de nossos colaboradores, que respondeu por 34% do montante.

Distribuição do Valor Adicionado (DVA) em 2016 (R\$ mil)

Distribuição do Valor Adicionado (DVA) em 2015 (R\$ mil)

Aqui, a gente veste a vida.

Cia.Hering

Nossos relacionamentos

Nossa história, tecida há mais de um século, conecta gente que sonha e realiza. Gente que encara o desafio do novo e empreende.

Sonho que ganha forma, cor e textura nas mãos de quem ousa e transforma.

Aqui, a gente veste a vida.

Nossos Relacionamentos

Com nosso modelo de atuação em rede, compartilhamos com todos os públicos nosso propósito de Vestir a Vida e o compromisso de construir uma cadeia produtiva da moda justa e sustentável.

Por meio de canais de comunicação, programas e ações, promovemos o engajamento de nossos fornecedores, colaboradores, clientes, consumidores e das comunidades que estão próximas às nossas unidades industriais, focando no empreendedorismo e na mitigação de impactos socioambientais. Apoiamos e incentivamos o empreendedorismo, conectando fornecedores, representantes, varejistas multimarcas e franqueados que promovem a geração de empregos e de renda em todas as regiões do país. Em nossa rede, estimulamos a formalização das relações trabalhistas, o respeito aos direitos humanos e a adoção de boas práticas de gestão para fortalecer todos os negócios.

Saiba mais sobre nossa participação em fóruns e associações na página 107

Para potencializar essa interação positiva com nossa rede, participamos de associações e endossamos compromissos externos que estão alinhados aos nossos valores e têm a capacidade de dar mais capilaridade à disseminação das boas práticas. Participamos, por exemplo, do Comitê Gestor e do Comitê GT – Grupo de Trabalho da ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), que reúne varejistas de moda e promove um amplo programa de certificação e acompanhamento do *compliance* dos fornecedores. Saiba mais sobre nossa forma de atuação na página 76. Fomos uma das companhias que, em 2005, fundaram o movimento SCMC (Santa Catarina Moda e Cultura), com o objetivo de compartilhar conhecimento sobre moda e *design* com instituições de ensino, estudantes e outras empresas, fortalecendo o segmento têxtil e a cadeia da moda e *design* no estado. Em Goiás, onde temos seis unidades, nossa parceria com a ADIAL

(Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás) contribui para nossa atuação como agentes de transformação e desenvolvimento dos municípios em que estamos presentes. Como companhia de capital aberto, também participamos da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), espaço importante para trocar boas práticas de prestação de contas e de atendimento ao mercado investidor. Nossa maneira de contribuir com o desenvolvimento sustentável é otimizada, ainda, com a atuação da Fundação Hermann Hering, responsável pela gestão do investimento social da Cia. Hering. A instituição forma parcerias com organizações e movimentos para a realização de projetos, como o Trama Afetiva, que beneficiam as comunidades locais e fomentam o empreendedorismo na cadeia da moda (leia mais na página 96).

Colaboradores

Vestimos a vida de contato e afeto, a vida vestida de vida! Por isso o nosso armário é cheio de emoções. Somos casuais em nossa essência e autênticos, sempre!

“Vestir a Vida” é o que nos conecta, é o propósito que nos direciona na construção de relacionamentos com nossos parceiros. “Vestir a Vida” significa reconhecer que cada um de nossos 7,7 mil colaboradores é importante para gerar valor e fortalecer as relações que existem em nossa rede. É valorizar nossa história e construir diariamente o futuro, com determinação, parceria, diálogo e cooperação.

A gestão das nossas pessoas é baseada em três princípios:

1

Estabelecer uma só cultura, uma só visão e um único propósito: Vestir a Vida traduz as vivências de nossos colaboradores nos mais de 135 anos de história da Cia. Hering. Conectadas a uma grande rede, as pessoas que compartilham dos nossos valores e da nossa cultura encontram oportunidades para inovar, crescer e dividir experiências.

Assegurar que as pessoas estejam capacitadas e engajadas em rede e com a rede: o desenvolvimento profissional acontece diante dos novos desafios e por meio do aprendizado contínuo. Contribuir com o crescimento de nossos colaboradores reforça o engajamento na rede e com a rede.

2

3

Ter a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo: avaliar e reconhecer os colaboradores por suas competências e realizações amplia o engajamento com os nossos objetivos estratégicos. Reter talentos em nossa companhia impulsiona o nosso crescimento e contribui para desenvolver profissionais que se conectam e conhecem o negócio.

Perfil dos nossos colaboradores

Somos mais de 7,7 mil colaboradores que trabalham nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, onde estão nossas operações industriais, estruturas administrativas, gestão de marcas e de produtos e lojas próprias. Ao final de 2016, as mulheres representavam cerca de 72% do total de nossos colaboradores.

No ano, houve um incremento de 92% no número de temporários contratados, devido à prorrogação dos contratos para equipes de lojas no Natal. Essa variação no período de festas, o mais aquecido para o varejo, é a de maior sazonalidade em nossas atividades e ocorre para garantir o atendimento com qualidade aos nossos consumidores.

Total de colaboradores

Vej a mais detalhes sobre o perfil da nossa equipe na página 106

Desenvolvimento

Vestir a vida é ser dono de seu próprio desenvolvimento profissional e escolher os caminhos e desafios que se quer viver. Acreditamos que a Cia. Hering pode oferecer possibilidades de aprendizado e oportunidades de crescimento a todos os colaboradores. Quando elas se combinam com os objetivos profissionais de cada um, construímos uma organização com as pessoas certas nos lugares certos.

Entendemos que o modelo ideal de desenvolvimento reúne aprendizados formais e práticos, aqueles que são vivenciados e experimentados em cada novo desafio e descoberta. Esse modelo pode ser dividido da seguinte forma:

Nossas ações de treinamento são pensadas e conduzidas para complementar, apoiar e acelerar o aprendizado de nossos colaboradores no dia a dia. Em 2016, realizamos 35 mil horas de formação *in company*. Os treinamentos técnicos e funcionais para os colaboradores das operações industriais e de força de vendas representam o maior volume de horas e estão relacionados às atividades necessárias à função.

Os conteúdos para as lideranças estão voltados para a gestão do negócio e a estratégia. O maior volume de horas direcionado a esse público foi principalmente para os gerentes, fortalecendo as competências de liderança e

o processo de sucessão na Cia. Hering. Os treinamentos realizados na empresa são avaliados pelos participantes e os resultados apurados são usados para adequação de conteúdo ou desenvolvimento de novas ações.

Média de horas de treinamento presencial por colaborador*	2016		
	Mulheres	Homens	Total
Diretoria	0,0	5,3	4,6
Gerência	16,4	11,9	13,4
Coordenação	4,7	4,5	4,6
Administrativo	2,1	2,4	2,2
Operacional	4,4	6,2	4,9
Total	4,2	5,6	4,5

* Considera apenas os treinamentos *in company*. As horas de treinamento para presidência e diretoria não estão contabilizadas, pois foram em eventos e atividades externas.

Gestão de talentos

O GIP (Gestão Integrada de Performance), implementado desde 2013, é o nosso processo anual de avaliação de *performance* dos colaboradores. Todos os profissionais contratados pelo menos 3 meses antes do início do ciclo de avaliação participam do processo, que inclui a avaliação 360° (gestores, pares, colegas de outras áreas e autoavaliação), *feedback* formal do gestor para o colaborador, definição do PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) e contratação de metas individuais para o próximo ciclo. O GIP é registrado integralmente via sistema

específico, garantindo o acompanhamento de todas as etapas e a disponibilidade das informações aos avaliados e respectivos gestores. Em 2016, incluímos o público operacional das unidades industriais no processo do GIP. Nesse grupo, em função do grande número de pessoas, os *feedbacks* foram realizados no início de 2017. Além deles, foram avaliados os colaboradores das áreas administrativas, marcas e produto, além das equipes de loja, cujo processo é realizado semestralmente em função da dinâmica do varejo.

Evolução do GIP na Cia. Hering

Segurança dos colaboradores

Vestir a Vida também significa vestir saúde e segurança em tudo o que fazemos. Nenhuma atividade ou tarefa é tão urgente que não possa ser feita de forma segura e com prevenção aos riscos. Em 2016, fizemos avanços significativos para evitar a ocorrência de acidentes e aumentar a segurança de nossos colaboradores no ambiente de trabalho. No ano, lançamos os Princípios de Saúde e Segurança

Ocupacional e nossos gerentes foram capacitados para multiplicar o conteúdo apresentado em suas unidades. Os cinco princípios também foram divulgados e reforçados em nossos canais de comunicação internos e por meio de uma cartilha explicativa, além de pautarem o tema da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho).

Princípios de Saúde e Segurança Ocupacional

No período, também implementamos o programa Controle de Perdas, chamado assim por formalizar as perdas físicas e materiais que temos em decorrência dos acidentes que possam ser causados em nossas unidades. Embora nossas operações não sejam certificadas,

seguimos as diretrizes da norma OHSAS 18001 para determinar os controles, responsabilidades e procedimentos de segurança nas fábricas e escritórios. Outro avanço registrado no ano foi a expansão da ferramenta Comunique, lançada como projeto piloto na unidade

Itororó em 2015 e estendida para todas as outras unidades. Esse é um canal formal no qual qualquer colaborador pode preencher um formulário para encaminhar dúvidas, sugestões e denúncias para nossas equipes de saúde e segurança ocupacional.

A gente também celebra e reconhece as boas práticas. O Quebra de Recorde é uma iniciativa de comemoração para as unidades que ficam quatro meses sem registrar acidentes com afastamentos. A confraternização ocorre nos refeitórios e estimula os colaboradores a adotarem comportamentos mais seguros, bem como a estarem atentos a situações de risco às quais os colegas possam estar expostos. Em nosso modelo de gestão, além de cumprir todos os requisitos legais,

adotamos práticas que melhoram nosso desempenho e contribuem para a redução de acidentes. Os indicadores relacionados ao tema são acompanhados mensalmente, entre eles o Índice de Segurança, que combina as taxas de frequência e de gravidade. Em 2016, o Índice de Segurança ficou em 2,85. Assim, alcançamos a meta estipulada para o período – estar abaixo de 3,27.

Todos os acidentes com afastamento de colaboradores são comunicados aos líderes da companhia por e-mail. Dessa forma, compartilhamos o conhecimento sobre as causas das ocorrências e alertamos para que os gestores verifiquem – e mitiguem – as mesmas situações de risco nas demais unidades.

Índice de segurança (quanto menor, melhor)

Entre os principais tipos de ocorrências registradas entre nossos colaboradores estão ferimentos de baixa complexidade, sobretudo devido a quedas ou escorregões. No período, não registramos

fatalidade envolvendo profissionais da companhia ou terceiros, nem casos de doenças ocupacionais em nosso quadro de colaboradores.

Saiba mais sobre a forma como monitoramos a segurança de nossos colaboradores e terceiros na página 109

Em 2016, registramos melhoria em todos os indicadores de saúde e segurança do trabalho, se comparado ao ano anterior:

Taxa de frequência de acidentes (nº de acidentes reportáveis a cada 200 mil horas homem trabalhadas)

Taxa de dias perdidos (dias perdidos a cada 200 mil horas homem trabalhadas)

Voluntariado

Vestir a vida também é colaborar e trabalhar coletivamente para melhorar nossa sociedade.

Por meio do Programa A.GENTE QUE FAZ, atuamos no apoio e incentivo ao voluntariado em nossas unidades e lojas, contribuindo para a formação de profissionais cada vez mais conectados com a visão de atuação em rede, além de incentivar a construção de um espaço de colaboração, empreendedorismo e muito aprendizado. O A.GENTE QUE FAZ propõe não só estimular uma cultura de cidadania como também desenvolver competências aplicadas na empresa, como trabalho em equipe e liderança de projetos. Por meio do programa, a Cia. Hering se faz presente e impulsiona impactos positivos nas comunidades próximas aos locais em que mantém operações industriais, administrativas e de lojas.

Comunicação

Nossas práticas de comunicação e rituais de gestão contribuem para o alinhamento dos colaboradores às estratégias da companhia.

Endomarketing

- Celebração de datas comemorativas (Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Trabalho e Natal)
- Dia da Básica
- Dia da Gentileza
- Empresa Doce Lar

Rituais de gestão

- Café com gerente
- Café com diretor
- DSQ (Diálogo de Segurança e Qualidade)

Canais de comunicação

- Intranet
- Extranet
- Mural Digital
- E-mail
- Agentes de Comunicação

Fornecedores

Em nossa rede, os fornecedores desempenham um papel importante para complementar nossa produção própria e garantir que as coleções de todas

as marcas atendam nossos consumidores. Nossa cadeia de fornecedores é dividida em três grandes grupos:

Insumos, matéria-prima e serviços: fornecedores de tecidos, malhas, botões, linhas, entre outros materiais, e de serviços que viabilizam a logística ou áreas de apoio da companhia.

Facções: parceiros de pequeno porte localizados próximos às nossas unidades produtivas que executam atividades como costura, bordado, lavanderia, entre outros, complementando nossa produção própria.

Sourcing: fabricantes nacionais e internacionais dos quais adquirimos peças prontas para nossas coleções. Por meio das parcerias com esses fornecedores, complementamos nosso *mix* de produtos com acessórios, calçados, bolsas, carteiras e outras peças de vestuário.

No fim de 2016, contávamos com 850 fornecedores ativos de insumos, 444 de facções e 181 de *sourcing*. Nossos gastos com fornecedores dos três grupos no último ano totalizaram R\$ 805,5 milhões, montante 14,3% inferior ao de 2015 em função do cenário de maior retração da economia. A redução mais significativa foi nas compras de *sourcing*, pois direcionamos parte da produção para as unidades próprias. Do total de gastos, cerca de 50% foi direcionado aos fornecedores de insumos, 27% aos de *sourcing* e 23% para facções.

O volume de compras cresceu 9% entre as facções, com destaque para a região Centro-Oeste, onde há melhores condições de competitividade para nossas operações. Aproximadamente 70,5% das compras foram realizadas com fornecedores instalados no Brasil, um crescimento de 23% em relação a 2015. Esse resultado foi impulsionado pela maior participação de parceiros nacionais nas compras de insumos e *sourcing* e pelo aumento do percentual gasto com facções – todos fornecedores nacionais localizados próximos às unidades industriais.

Proporção de gastos com fornecedores locais (%)*

*Consideramos locais todos os fornecedores localizados no Brasil. No caso das facções, os fornecedores localizam-se nas mesmas regiões em que estão as unidades da Cia. Hering para as quais fornecem seus produtos.

Desde 2012, desenvolvemos o programa Moda Sustentável, que tem o objetivo de estimular nossos fornecedores a adotarem boas práticas de gestão, minimizando riscos e potencializando impactos positivos sociais e ambientais de suas atividades. As ações

de relacionamento com os parceiros são executadas pelas diferentes áreas da companhia e acompanhadas pelo Comitê Moda Sustentável, cuja formação multidisciplinar conta com colaboradores de diferentes áreas. Em 2016, o Comitê esteve formalmente reunido por dez vezes.

O Moda Sustentável atua em quatro frentes

Formalização: todos os nossos fornecedores comprometem-se a respeitar nosso Código de Conduta de Fornecedores. O documento está disponível a todos os interessados no site da Cia. Hering.

Monitoramento: realização de auditorias nas fábricas por equipes internas da companhia, que avaliam o cumprimento de leis ambientais e trabalhistas. Além disso, os fornecedores de *sourcing* são certificados pela ABVTEX.

Relacionamento: disponibilizamos o canal da Ouvidoria (ouvidoria@ciahering.com.br) para o recebimento de denúncias relacionadas à atuação de fornecedores que não estejam de acordo com as diretrizes do nosso Código de Conduta ou com a legislação. Também está aberto para questionamentos sobre nossa atuação com a cadeia de fornecedores.

Desenvolvimento: realização dos Encontros de Fornecedores e oferta de cursos e palestras para promover a qualificação em gestão dos parceiros.

Monitoramento das fábricas

As fábricas com as quais trabalhamos são importantes polos de geração de emprego e renda nas regiões em que nossas unidades estão instaladas. Para mitigar o risco da precarização das relações trabalhistas e

descumprimento da legislação ambiental, possuímos equipes de *compliance* em cada região onde atuamos com esses parceiros (Sul, Centro-Oeste e Nordeste), monitorando e incentivando boas práticas de gestão.

As 444 fábricas parceiras da Cia. Hering geram

Sempre que um novo fornecedor é contratado, realizamos uma auditoria de homologação em suas instalações. Anualmente, cada fábrica passa por novas auditorias, sem agendamento prévio, para avaliar as condições de trabalho e de regularidade das documentações. Mensalmente, todos os fornecedores também disponibilizam os comprovantes de recolhimento de impostos, pagamento de salários e de obrigações trabalhistas, como FGTS e INSS. A consolidação desses documentos é utilizada para compor o Índice de Regularização de Terceiros, que mede o *compliance* de nossas fábricas e influencia na avaliação de *performance* dos nossos gestores industriais. Para apurar o Índice de Regularização, consideramos como base os fornecedores com pelo menos três meses de faturamento com a Cia. Hering entre os meses de novembro e outubro do ano seguinte. Em 2016, o índice de regularização de terceiros alcançou 82%, uma evolução de 10 pontos

percentuais em relação a 2015. Essa melhoria reflete o aprimoramento de gestão dos nossos parceiros, contribuindo para mitigar riscos em nossa cadeia.

Índice de regularização de terceiros (novembro/15 a outubro/16)

Além do Índice de Regularização, outro indicador relevante em nosso modelo de atuação é o Giro da Cadeia. Ele reflete o número médio de auditorias por fornecedor ao longo do ano e retrata nossos esforços de monitoramento dessa cadeia. A periodicidade das auditorias varia em função dos contratos firmados e do desempenho de cada parceiro. Em 2016, realizamos 1.527 auditorias, alcançando um giro de 3,39.

Giro da cadeia (média de auditorias por fornecedor)

Quando as auditorias que realizamos identificam alguma pendência ou necessidade de melhoria, definimos planos de ação em conjunto com nossos fornecedores para a solução dos problemas. Nestes casos, novas visitas às empresas são realizadas durante o ano para verificar o cumprimento dos compromissos estabelecidos. Esse processo está formalizado em nosso Regulamento de *Compliance* e parte de um *check list* com 16 dimensões de avaliação (veja no quadro). Ele abrange 100% das fábricas com quem trabalhamos e mais alguns fornecedores de *sourcing*. Saiba mais sobre nossa avaliação de fornecedores na página 82.

O que avaliamos em nossos fornecedores

- Formalização da empresa
- Ocorrência de trabalho infantil
- Ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo
- Utilização de trabalhador estrangeiro em condição irregular
- Presença de menores no ambiente de trabalho
- Garantia da liberdade de associação
- Mecanismos de combate à discriminação
- Mecanismos de combate a abuso e assédio
- Garantia de saúde e segurança do trabalho
- Monitoramento e documentação
- Compensação de horas extras
- Controle das horas trabalhadas
- Pagamento de benefícios
- Gestão ambiental
- Monitoramento da cadeia produtiva*
- Validação da lista de subcontratados*

* Para os fornecedores de *sourcing*.

Gestão de sourcing

Os fornecedores de sourcing são empresas instaladas no Brasil e no exterior das quais adquirimos produtos acabados, como acessórios, peças de vestuário, bijuterias e calçados para compor nossas coleções. No fim de 2016, contávamos com 79 fornecedores brasileiros e 102 internacionais - localizados majoritariamente em países da Ásia.

Mais de 99% dos parceiros instalados no Brasil são certificados pela ABVTEX, cujas auditorias avaliam práticas trabalhistas, aspectos de saúde e segurança, gestão ambiental, entre outros aspectos. Além de exigirmos a certificação, realizamos auditorias de *compliance* nos moldes das que fazemos com as fábricas de nossa rede. Em 2016, efetuamos auditorias em 34 fornecedores de *sourcing* nacionais e mais 33 auditorias de segundo nível – para os prestadores de serviços dessas empresas. No âmbito internacional, buscamos atuar com parceiros que possuem ao menos uma das seguintes certificações, reconhecidas por assegurar a adoção de boas práticas de gestão: BSCI, WRAP, SMETA e SA8000. Em 2016, 22,6% dos fornecedores possuíam ao menos uma dessas certificações. Os que não se enquadram são parceiros antigos ou de pequeno porte, casos em que temos dedicado esforços para estimulá-los a obter a certificação, possibilitando, dessa forma, a manutenção de nossas relações comerciais.

Melhoria contínua

Entre nossas práticas de relacionamento com os fornecedores de *sourcing*, promovemos a melhoria contínua e ganhos de produtividade e qualidade entre os parceiros. Realizamos, desde 2008, uma avaliação mensal do índice de qualidade das entregas (quantidade correta de peças no lote, níveis de defeitos de produção etc.) com

feedback individual para cada fornecedor, com sugestões de aprimoramentos. Nos Encontros de Fornecedores, discutimos em conjunto com nossos parceiros os principais desafios da cadeia de moda e compartilhamos conhecimentos e boas práticas. Além disso, divulgamos os três melhores fornecedores do *ranking* interno, reconhecendo-os por seu bom desempenho.

Avaliação dos fornecedores

Em 2016, 588 fornecedores de nossa base foram avaliados (somando facções e empresas de *sourcing*). Identificamos necessidades de melhoria de infraestrutura no local de trabalho, segurança dos colaboradores, registros e controles de documentos em 412 de nossos fornecedores. Em todos os casos, recomendamos planos de ação e monitoramos seu cumprimento em auditorias posteriores. Rescindimos o contrato de fornecimento de 13% desse universo pela não implantação das correções necessárias e incompatibilidade com os padrões que exigimos. O número de reprovações por itens mandatórios caiu 30% em relação a

2015. Essa evolução é reflexo tanto da melhoria de nossos parceiros, que com mais frequência atendem aos requisitos avaliados, quanto do saneamento de nossa base, pois com a evolução no processo de *compliance* temos encerrado contratos com fornecedores que não atendem nossos requisitos e não demonstram aderência com nossos princípios. No aspecto ambiental, os fornecedores com risco significativo são as lavanderias, principalmente pela aplicação de químicos e geração de efluentes. Acompanhamos o desempenho desses parceiros quanto ao cumprimento de condicionantes e validação de licenças ambientais, e não identificamos impacto real no último ano.

Gestão de riscos trabalhistas

Nas auditorias que realizamos em nossos fornecedores, dez itens avaliados são considerados mandatórios e provocam a interrupção imediata do contrato de fornecimento, se forem desrespeitados. Entre eles estão a ocorrência de trabalho infantil, trabalho forçado ou análogo a escravo, trabalho de estrangeiros em situação irregular e presença de menores de idade no ambiente de trabalho. Em 2016, não identificamos nenhum tipo dessas ocorrências entre os nossos fornecedores. Também atuamos na conscientização de nossos parceiros, com recomendações a cada visita e com a inserção do tema tanto em nosso Código de Conduta quanto na pauta dos Encontros de Fornecedores.

Além de ações de conscientização junto a nossos parceiros, possuímos uma equipe com nove colaboradores e um sistema próprio para a realização das auditorias. Em 2016, passamos a utilizar um aplicativo para que os auditores tenham mais agilidade em suas análises e apontamentos. Temos um canal aberto (ouvidoria@ciahering.com.br) para o recebimento de denúncias relacionadas a irregularidades em nossos fornecedores. Nossa Ouvidoria permite

manifestações anônimas e, em todos os casos, a identidade dos autores é mantida em sigilo. Quando uma denúncia é recebida, sua apuração é realizada imediatamente e pode ser solucionada no mesmo dia ou em até 5 dias úteis (dependendo da localização dos fornecedores envolvidos no caso e da necessidade de envolvimento de diferentes áreas da companhia).

No último ano, o canal recebeu 37 comunicações. Desse total, 34 eram denúncias, mas nenhuma delas relacionada a ocorrência de trabalho infantil, trabalho forçado ou análogo a escravo em nossos fornecedores. Na comparação com os anos anteriores, houve um aumento no número de comunicações (foram 7 em 2015 e 4 em 2014) e acreditamos que esse fato esteja relacionado à maior confiança de nossos públicos no canal e do entendimento de que queremos atuar como parceiros, estimulando a adoção de boas práticas e causando impacto positivo em nossa cadeia de fornecimento. Outro fator importante é o crescente debate sobre a responsabilidade da cadeia de moda no âmbito da sociedade civil, fazendo com que mais pessoas estejam engajadas em identificar a rastreabilidade das peças que adquirem nas nossas lojas.

Franquias e multimarcas

Franquias

Somos a maior rede de franquias de vestuário do país, com 299 franqueados (totalizando 746 lojas) que vendem nossos produtos aos consumidores.

Nosso modelo de atuação em rede proporciona a geração de valor para esses públicos por meio da oferta de produtos de qualidade que entregam nossa proposta de valor (*Good Value for Money*) aos nossos consumidores. Anualmente, realizamos uma pesquisa com nossos franqueados para avaliar o nível de satisfação com os serviços prestados, identificar oportunidades de melhoria e reforçar os pontos fortes dessa relação. São avaliados aspectos como: produto, planejamento de compras, logística de entrega, apoio a vendas, suporte operacional, informação e gestão, fornecedores, relacionamento, imagem corporativa e condições comerciais. Em 2016, 68% dos franqueados estavam satisfeitos com as ações desenvolvidas.

Os franqueados da Cia. Hering geram*

8.600
empregos
no Brasil

180
empregos na América
Latina (Bolívia,
Paraguai e Uruguai)

* Os números são estimados com base na média de colaboradores por loja.

Abastecimento da rede

Desde 2015, com foco na redução dos estoques de coleções passadas, estruturamos um projeto para melhorar o abastecimento das lojas. Em 2016, as evoluções que fizemos no modelo incluíram a recomendação quinzenal de sortimento para cada loja, considerando fatores como a localização do estabelecimento e a frequência de consumidores. Além de contribuir com a gestão operacional dos franqueados e melhorar a rentabilidade com a diminuição das remarcações, esse modelo diminui a ruptura de produtos, aprimorando a experiência de compra dos consumidores. Em 2017, planejamos evoluir na definição

do sortimento para a rede e desenvolver tecnologias que permitam a reposição mais rápida e ágil de peças básicas. Também pretendemos ampliar a utilização do REV (Relatório Eletrônico de Visita), ferramenta digital que melhora o acompanhamento de desempenho das lojas e dos planos de ação para aumento das vendas. No último ano, realizamos uma iniciativa piloto na Região Sul para testar o aplicativo e identificamos ganhos em aspectos como experiência de loja do cliente e *visual merchandising*. Ao projeto de melhoria do abastecimento da rede, somam-se os investimentos em treinamentos e capacitações que contribuem para o desenvolvimento da gestão dos negócios desses parceiros.

Nossa forma de atuação vai além do relacionamento comercial e visa contribuir para a melhoria da gestão operacional das lojas e do modelo comercial. Uma das principais ferramentas que possuímos para aprimorar este relacionamento são os treinamentos para a rede, estruturados da seguinte forma:

Portal Tecendo Conhecimento

Plataforma EAD (Educação a Distância) que oferece cursos e treinamentos no formato *e-learning* para os gerentes e supervisores de lojas próprias e dos franqueados. Em 2016, o portal teve mais de 30,3 mil acessos e 1.329 mil usuários.

Treinamentos Presenciais

Além da plataforma virtual, também

investimos na realização de treinamentos presenciais para reforçar a cultura de valorização do atendimento e do serviço ao cliente. Essas capacitações impactam tanto os franqueados quanto os colaboradores próprios que atuam no varejo. Em 2016, foram mais de 4,7 mil pessoas formadas nessas capacitações. Entre os treinamentos aplicados em 2016 para esse público, destacamos:

- Programa de Integração com 18 novos franqueados.
- PDF (Programa de Desenvolvimento de Franqueados), com 53 participantes.
- PDG (Programa de Desenvolvimento de Gerentes), com 54 participantes.
- TG (Treinamento Gerencial), com 40 participantes.

Anualmente, avaliamos a satisfação dos franqueados com o conteúdo do Tecendo Conhecimento por meio de uma pesquisa. No último ano, o índice de aprovação ficou em 91%, com as ações para melhorar a clareza e a objetividade das informações apresentadas.

Multimarcas

Nossa rede também conecta 17,5 mil lojas multimarcas, que adquirem nossas coleções e fazem nossos produtos chegarem a mais de 3 mil municípios, em todos os estados brasileiros. Dentro desse universo, 423 parceiros fazem parte do segmento Varejo Qualificado - lojas nas quais nossos produtos representam ao menos 80% do faturamento.

O objetivo do Varejo Qualificado é orientar o ponto de venda quanto a apresentação adequada das nossas marcas, por meio da padronização da loja, aplicação de *branding* e *visual merchandising*. Os clientes participantes recebem suporte diferenciado na sua operação.

O atendimento aos varejistas multimarcas é feito por meio de 300 representantes comerciais, que em 2016 receberam investimentos em capacitações e treinamentos presenciais voltados à gestão da rotina (planejamento de agenda, organização do tempo e gestão das ações de prospecção e fidelização) e ao apoio aos clientes multimarcas em questões de varejo – como disposição de lojas, otimização de estoques e *visual merchandising*. Todos os representantes participaram dos treinamentos, em turmas segmentadas por região. Dessa forma, ampliamos nosso impacto positivo sobre a rede, compartilhando conhecimento e expertise de mercado da Cia. Hering.

Consumidores

Aqui, a gente veste a vida

Aqui a gente veste a vida desde os primeiros passos, com a emoção do primeiro beijo roubado, a alegria da primeira festa com os amigos, as grandes conquistas. Vestimos os momentos que são só seus.

Nós trabalhamos todos os dias para vestir a vida de nossos consumidores de emoções, alegrias e celebrações. Quem veste nossas roupas está no centro do nosso negócio e do nosso planejamento estratégico. Por isso, oferecemos produtos que são uma opção inteligente de compra, que fazem as pessoas sentirem e experimentarem o *Good Value for Money* (leia mais na página 28).

Por meio das redes sociais e ações promocionais, estabelecemos uma conexão próxima de nossas marcas com seus públicos, ampliando o reconhecimento dos atributos de nossos produtos. Em 2016, o número de seguidores da Hering Kids no Facebook e no Instagram aumentou 260% e 240%, respectivamente. Nas mesmas plataformas, a PUC teve um crescimento de 113% e 350%. A DZARM. obteve um elevação de 128% de seguidores no

Instagram e de 26%, no Facebook. O Manual do Brincar, lançado pela Hering Kids, é um exemplo de como atuamos para estar presente em todos os momentos da vida de nossos consumidores.

Buscamos ouvir e conhecer os nossos consumidores por meio de pesquisas que, além de subsidiarem o desenvolvimento das novas coleções, nos mostram oportunidades para evoluir na maneira como nossas marcas atuam e posicionam-se no mercado.

Canais de atendimento aos consumidores

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor | 0800 47 3114 | sac@ciahering.com.br

Hering, uma marca democrática

Nossos consumidores elegeram a Hering como uma das 20 marcas mais democráticas do Brasil em 2016. O ranking foi elaborado pela revista Consumidor Moderno, em parceria com a consultoria A Ponte Estratégica.

O estudo realizou painéis de discussão com os consumidores (*focus group*) e uma pesquisa quantitativa com mais de 1,2 mil pessoas. No final desse processo, foram identificadas as marcas mais qualificadas em atributos como identificação com os consumidores, acessibilidade, coerência e engajamento.

Queremos nossos consumidores sempre perto. Em 2016, três deles – que utilizam o Cartão Hering em nossas lojas – foram convidados a visitar nossa matriz, em Blumenau (SC), para conhecer de perto as histórias e relações que costuram o nosso jeito de ser. Três colaboradores de lojas próprias e franquias também estiveram presentes nessa visita.

Aqui, a gente veste a vida.

Saúde dos nossos consumidores

E Estamos comprometidos em oferecer produtos seguros e que não apresentem riscos à saúde de nossos consumidores. Esse cuidado é essencial para que possamos atender aos requisitos de qualidade associados às nossas marcas, em linha com os valores em que acreditamos. Para isso, realizamos diversas análises ao longo de todo o processo de desenvolvimento e produção, entre elas as da composição de fios, corantes e químicos e da solidez de tingimentos e estampas. Todos os nossos produtos passam por essas avaliações, inclusive com auditorias nas fábricas que atuam conosco.

Antes de lançar um novo produto, também desenvolvemos testes de uso com clientes e colaboradores, a partir dos quais podemos identificar melhorias nas peças. Quando iniciamos a produção, monitoramos pela FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) a conformidade das peças com nossas premissas de saúde e segurança, e qualquer item fora dos padrões é reprovado. Outra prática que

adotamos é ampliar para todas as nossas linhas as restrições de produtos químicos aplicáveis aos produtos infantis. Dessa forma não apenas reduzimos riscos aos nossos consumidores, mas também otimizamos os esforços internos de monitoramento e qualidade.

Quando nossos consumidores têm algum tipo de reclamação relacionada a esses aspectos, recebemos as demandas por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ou pelas equipes de lojas dos diferentes canais em que atuamos, e investigamos a fundo as causas desses problemas. Vale ressaltar que ocorrências desse tipo são extremamente raras.

Para exemplificar o cuidado que possuímos, estamos avaliando com rigor a aplicação de compostos que atuam como repelentes de insetos em nossas peças. Essa é uma tendência de mercado que só adotaremos em nosso portfólio após análise cuidadosa de seus possíveis efeitos, garantindo a segurança de nossos consumidores e a satisfação com a qualidade de nossas peças.

Gestão Ambiental

Aproximadamente 80% da energia elétrica que consumimos é gerada em uma PCH (pequena central hidrelétrica), instalada na Foz do Chopim, no estado do Paraná.

A gestão dos impactos ambientais em nosso modelo híbrido de produção, que combina produção própria, terceirizada e *outsourcing*, é complexa e demanda investimentos em melhorias contínuas de processos e monitoramento da cadeia para mitigar riscos ao meio ambiente e à nossa reputação. Em nossas unidades industriais, adotamos as melhores práticas e tecnologias para aumentar nossa eficiência, além de cumprirmos todas as determinações legais. Na cadeia de fornecimento, incentivamos nossos parceiros a assumirem os mesmos compromissos e possuímos procedimentos de verificação e de auditorias para assegurar que eles também atuem em conformidade com as normas e regulamentos. O acompanhamento do nosso desempenho e a proposição de ações que melhorem nossa *performance* ambiental são discutidos

no âmbito da CICE (Comissão Interna de Conservação e Energia), grupo responsável pelo controle e avaliação dos indicadores de consumo de água, energia e combustíveis, gestão de resíduos e de efluentes. A CICE reúne-se mensalmente para analisar os resultados alcançados nas unidades industriais e eventuais oportunidades de desenvolvimento de projetos de melhoria.

Entre os aspectos monitorados pela CICE está a vigência de todas as licenças ambientais necessárias para a operação de nossas unidades. Em nossa estrutura, possuímos uma área dedicada a acompanhar tanto os processos de renovação dessas licenças quanto o atendimento das condicionantes ambientais. Apoiados nessa forma de gestão não recebemos multas e sanções por descumprimento de regulamentações ambientais em 2016.

Gestão da água

A busca constante por soluções que diminuam a necessidade de utilização de água em nossos processos produtivos atende às exigências dos órgãos ambientais, preocupados com a preservação dos corpos hídricos, e das comunidades locais, menos expostas à escassez do recurso na região. Na concepção de uma nova unidade industrial ou na compra de novos equipamentos, o consumo de água é um dos aspectos avaliados para a tomada de decisão de investimentos.

A unidade Itororó, onde fazemos o beneficiamento de malha e estamparia rotativa, é onde ocorre o maior consumo de água em nosso processo produtivo, mas não registramos impactos significativos

no corpo d'água em que realizamos a captação. O insumo é captado do Rio Ribeirão do Gato e passa por tratamento químico e filtragem antes de ser utilizado na produção. Após essa etapa, os efluentes gerados são tratados e a água é devolvida ao corpo hídrico Ribeirão da Velha conforme as especificações da legislação ambiental. A unidade também faz reutilização para a lavagem de calçadas e abastecimento dos vasos sanitários e conta com moderno sistema de tratamento de água por osmose reversa, no qual parte pode ser reaproveitada no processo. No final do ano, a unidade também recebeu um sistema capaz de coletar água das chuvas para utilização no processo.

Em nossa matriz em Blumenau, abastecida com água captada da represa construída na própria unidade, adotamos as mesmas medidas para aumentar nossa ecoeficiência. Nas demais unidades, o abastecimento é feito por meio de poços artesianos ou pela rede pública local. Nesses polos, a utilização é praticamente toda para o consumo humano e, por isso, as ações de redução são focadas em campanhas e programas de conscientização. Em 2016, nosso consumo de água totalizou 1,7 milhão de m³.

Volume de água captada por fonte (em mil m³)

A medição do consumo de água considera as unidades de Santa Catarina, Anápolis, Goianésia, Paraúna e Parnamirim, e os dados foram obtidos por medidores de vazão. A variação entre os anos de 2015 e 2016 é reflexo do aumento de produção de artigos que demandam maior consumo de água em seus processos de tingimento ou estamparia, como por exemplo produtos em cores escuras ou com estampas em fundo chapado. O processo de biopolimento, implantado em 2016 com o objetivo de

elevar a qualidade e durabilidade do produto, também trouxe impactos no consumo total de água.

Diante deste cenário, entendemos a importância de evoluir nossos processos e estamos investindo em novas tecnologias de tingimento, novas opções de corantes e lavagem para estampados que permitam maior eco eficiência em nossas operações, acompanhando as tendências de mercado e expectativas de nossos consumidores na entrega do produto.

Gestão de resíduos

Em nosso processo produtivo, a maior quantidade de resíduos gerados está relacionada às sobras de produção e ao lodo produzido na estação de tratamento de efluentes. Nossa gestão tem como foco reduzir essa geração e garantir a destinação adequada desses materiais, em conformidade com a legislação ambiental.

A estação de tratamento de efluentes da unidade Itororó, onde estão concentrados os processos produtivos com consumo mais intensivo de água, possui tecnologias que reduzem a geração de lodo. Além disso, o prestador de serviços que opera a instalação é incentivado a manter sempre o patamar mínimo de produção desse resíduo. Nas áreas de corte de malhas e tecidos, utilizamos *softwares* e maquinários de

ponta para alcançar o maior aproveitamento possível do material e diminuir a geração de sobras. Atualmente, temos um índice de aproveitamento em torno de 80% da matéria-prima.

As sobras e retalhos gerados no processo produtivo são comercializados, em sua maior parte, para um parceiro que revende esse material. Parte desse material também pode ser reaproveitada para a produção de novas peças ou de itens promocionais, como os da ação para o Dia das Mães nas lojas Hering (leia mais na página 35). Ou, ainda, em projetos como o Trama Afetiva (leia mais na página 98).

Em 2016, nossas operações geraram um total de 1,1 milhões de toneladas de resíduos.

Resíduos não perigosos por método de descarte em 2016 (t)*

Aterro	1.137.450
Reutilização (venda de aparas para terceiros)	2.255
Reciclagem (papel, papelão e plástico)	686
Total	1.140.391

*Em 2016 também foram descartados 1.666.948m³ de lodo do tratamento de efluentes. Não geramos resíduos perigosos em volumes significativos em nossas operações.

Outras iniciativas

Reflorestamento pioneiro:

em Blumenau, onde está nossa sede, mantemos 8,5 milhões de m² de área verde, dos quais 750 mil m² são reserva legal. A área adquirida pelos fundadores da Cia. Hering estava desmatada e foi reflorestada, iniciativa que rendeu a Bruno Hering, em 1906, o título de “pioneiro do reflorestamento no Brasil”.

Rastreabilidade do papel: as sacolas e embalagens utilizadas na rede Hering Store são certificadas pelo FSC® (*Forest Stewardship Council*), que assegura a origem legal da madeira usada no processo de fabricação do papel e a utilização de boas técnicas de manejo florestal.

Logística: nossos produtos são distribuídos para todo o Brasil por meio de dois Centros de Distribuição, que recebem os produtos embalados e etiquetados das unidades produtivas e dos fornecedores de *outsourcing*. Dessa maneira, conseguimos otimizar as rotas de entregas, reduzindo os impactos ambientais e custos de transporte.

Fundação Hermann Hering

Nós acreditamos no potencial criativo e empreendedor das pessoas e queremos contribuir com a construção de uma sociedade em que os talentos são bem aproveitados para construir histórias de garra e coragem.

É para isso que a Fundação Hermann Hering trabalha, fiel aos princípios que levaram à sua criação em 1935. A Fundação nasceu para dar suporte aos colaboradores em aspectos como educação, saúde e habitação. A instituição evoluiu em seu modelo de atuação e de governança e, atualmente, é responsável pela gestão do nosso investimento social privado. Com seus investimentos, promove o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades nas regiões em que atuamos. Os projetos desenvolvidos pela Fundação têm como base três pilares: Empreendedorismo, Cultura Criativa e Conexão Varejo. Em 2016, investimos um total de R\$ 1,254 milhão com recursos próprios e R\$ 30 mil captados de acordo com leis de incentivo fiscal.

Empreendedorismo

O pilar abrange os programas de qualificação direcionados às comunidades locais no entorno das nossas unidades industriais para proporcionar conhecimento e gerar oportunidades de trabalho especializado. No último ano, os projetos realizados foram o

iniciativa impactou 70 pequenas empresas, gerando ganhos de produtividade e reduções de custos e tempo de produção. Desde 2014, quando o projeto teve início, 252 facções já foram capacitadas. O projeto **A Arte de Costurar** teve início no último ano e foi realizado na região da

Encadeamento Produtivo – Moda Sustentável e A Arte de Costurar.

No **Encadeamento Produtivo – Moda Sustentável**, realizado em parceria com o Sebrae, as facções recebem capacitações para estimular o empreendedorismo, melhorar a gestão de pessoas, aumentar a qualidade dos produtos e aprimorar o gerenciamento financeiro e da produção. Em 2016, a

unidade de São Luís de Montes Belos (GO) para capacitar moradores locais na profissão de costureiro(a) industrial. A ação contou com a parceria do Senai de Goiás e de prefeituras locais, que cederam os espaços para a realização dos cursos técnicos. As duas primeiras turmas, cada uma com 16 alunos (entre homens e mulheres), ocorreram nos municípios de Iporá e Bom Jardim (GO).

Cultura Criativa

Nesse direcionador, fomentamos a visão inovadora de jovens, para que eles contribuam com novas perspectivas e tendências em nosso mercado. Essa visão materializa-se no projeto Trama Afetiva, que promoveu em 2016 uma experiência colaborativa de aprendizagem em *upcycling* (transformação de resíduos em produtos de valor agregado). Em São Paulo, reunimos três *designers* reconhecidos – Alexandre Herchcovitch,

Marcelo Rosenbaum e Patrícia Centurion – para coordenar painéis de estudo e oficinas de criação com 11 jovens *designers*, de diversos estados do Brasil, e assim propor inovações com a utilização de resíduos dos nossos processos produtivos. Entre as criações surgidas dessa imersão estão produtos como o “orquidário de parede”, estrutura de tecido para a criação de um jardim vertical em ambientes internos.

Os conteúdos gerados no Trama Afetiva e as discussões entre os participantes e mentores do projeto foram disponibilizados nas redes sociais para ampliar o alcance do conhecimento desenvolvido.

Acesse no Facebook: /FundacaoHermannHering.

Conexão Varejo

Nessa frente, atuamos com o propósito de preparar jovens para uma jornada de aprendizados e conhecimentos e capacitá-los para uma atuação profissional no varejo de moda.

Também queremos estabelecer conexões com nossos consumidores, gerando relações sinérgicas e enriquecedoras. Neste pilar, estamos em fase de avaliação dos projetos a serem incentivados e desenvolvidos.

Memória da Cia. Hering

A Fundação também é responsável pela manutenção do Museu Hering, em Blumenau (SC), e pela coordenação do Centro de Memória Ingo Hering. Aberto e gratuito à população, o Museu garante um passeio pela nossa história, com recursos interativos e mostras de diferentes períodos desses 136 anos da companhia. O acervo exposto inclui painéis e vídeos sobre a nossa trajetória, cartas dos fundadores, depoimentos de nossos colaboradores, estações interativas com peças icônicas e campanhas que marcaram nossa história, entre outras surpresas. O espaço conta ainda com uma sala de *design*, na qual visitantes podem desenvolver peças e estampas. Em 2016, o museu recebeu 16.840 visitantes, incluindo 1.908 estudantes da região e do Brasil – totalizando mais de 81,8 mil visitantes desde sua criação. O Centro de Memória é uma área interna que garante a conservação de documentos, maquinário, instrumentos de trabalho, fotos e registros históricos. Guardado ao longo de décadas por nossos colaboradores, esse acervo com milhares de itens, dos quais mais de 24 mil já foram catalogados, é fonte para as exposições do Museu Hering, contribui para a inspiração e o desenvolvimento de novas coleções e também pode ser consultado por pesquisadores e estudantes.

Para saber mais

Conheça o site da Fundação Hermann Hering <http://fundacaohermannhering.org.br/>

Nosso Relatório Anual evoluiu e passa a ser publicado, a partir de 2017, integralmente alinhado às diretrizes e indicadores da GRI (Global Reporting Initiative).

Aqui, a gente veste a vida.

Anexo GRI

Sobre o Relatório

Somos uma das primeiras companhias no Brasil a adotar a nova versão GRI Standards, lançada internacionalmente em outubro de 2016.

A adoção desses mais altos padrões globais para o relato de nossa estratégia e desempenho dos negócios é mais um passo importante para fortalecermos nossa transparência na prestação de contas a todos os nossos públicos.

As informações apresentadas neste documento, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, foram coletadas com as áreas da Cia. Hering e aprovadas por nossa Diretoria. Assim como no relatório anterior, publicado no primeiro semestre de 2016, somente os dados econômico-financeiros foram verificados por auditoria externa. A publicação abrange as mesmas unidades consideradas na elaboração das Demonstrações Financeiras e não houve reapresentação de dados anteriores, permitindo amplamente a sua integração com outros documentos da companhia.

Para que possamos melhorar a cada ano nosso Relatório Anual, contamos com o seu *feedback* sobre este documento. Por isso, compartilhe conosco suas impressões, dúvidas e sugestões pelo e-mail comunicacao@ciahering.com.br.

Matriz de materialidade

Em 2016, conduzimos um processo de materialidade em linha com as diretrizes da GRI. Para definir os temas de maior relevância para o nosso negócio e para a tomada de decisão dos nossos públicos, trilhamos uma jornada intensiva de estudo sobre as tendências de

perspectivas externas, escuta de nossos públicos prioritários e alinhamento com as perspectivas estratégicas de nossa liderança. Estruturado em três grandes frentes, esse processo contemplou os princípios de inclusão de *stakeholders*, contexto da sustentabilidade, materialidade e completude.

1. Pré-classificação de temas: analisamos *benchmarks* e estudos setoriais, temas frequentemente discutidos pela imprensa e pela sociedade civil, agendas de entidades ligadas à cadeia da moda e referenciais de relato em sustentabilidade, além de *inputs* dos canais permanentes de engajamento da Cia., como

a Ouvidoria, o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) e o canal de relacionamento com investidores. Esses insumos permitiram entender o contexto em que nos inserimos e as principais tendências, riscos, oportunidades e expectativas da sociedade em relação à nossa cadeia de valor.

2. Engajamento dos públicos: priorizamos nossos *stakeholders*, considerando critérios como a intensidade e frequência das relações e o nível de dependência e influência dos públicos em relação à companhia. A partir daí, promovemos uma pesquisa *on-line* com 752 respondentes de diferentes públicos considerados prioritários: fornecedores, franqueados, consumidores, colaboradores, representantes, varejistas

multimarcas, acionistas e organizações não governamentais. Em seguida, promovemos um painel para a análise mais aprofundada dos temas propostos na consulta, reunindo 6 franqueados e 4 consumidores em discussões qualitativas. Para garantir o alinhamento da matriz ao nosso negócio, também realizamos entrevistas com 7 gestores da Cia., levantando a visão dessas lideranças sobre aspectos-chave de nossa estratégia e de nossas operações.

3. Consolidação: essas escutas e análises foram consolidadas em uma matriz de materialidade, que correlaciona os temas quanto a seu impacto na companhia e relevância para a tomada de decisão dos públicos. Ao identificar os

assuntos prioritários, também consideramos de forma cuidadosa a composição de tópicos que permitissem retratar os principais riscos, impactos e oportunidades sociais, econômicos e ambientais relacionados à Cia. Hering.

Como resultado de todo esse processo, identificamos cinco temas materiais, que norteiam o conteúdo do Relatório Anual.

Temas materiais da Cia. Hering

Relação com o consumidor | Somos uma empresa em rede com foco no consumidor. Conhecer nosso consumidor e construir a cada dia relações mais próximas é como nos mantemos conectados às constantes mudanças do mercado. Além de reinventar e ampliar nossos canais de diálogo e pontos de contato com novas tecnologias, formatos e linguagens, entendemos a importância de proporcionar experiências diferenciadas de interação e engajamento com as nossas marcas e entregar peças de acordo com as expectativas do nosso consumidor em qualidade, *design* e proposta de valor. Somos uma empresa centenária, que veste 1 a cada 2 brasileiros. Acompanhamos diversos movimentos ao longo dos anos e sabemos do nosso papel, por meio de nossas marcas, nas reflexões positivas sobre novos formatos de consumo e oportunidades da cadeia da moda.

Empreendedorismo e geração de riqueza | Somos uma organização em rede e esta atuação nos impulsiona a desenvolver capacidades e competências para o engajamento e fortalecimento desta rede. Sabemos do importante papel que desempenhamos como influenciadores do empreendedorismo, das boas práticas de gestão e do protagonismo na jornada individual de carreira. Por meio do nosso modelo de negócios contribuimos para a geração de riquezas nos parceiros que

se conectam com a gente. Baseados no princípio de geração de valor compartilhado, que envolve gerar valor econômico, criamos também valor para a sociedade que a nossa rede impacta. Conectar e impulsionar uma grande rede de pessoas é o desafio que nos move e nos mantém em constante evolução.

Gestão dos impactos ambientais | Vivemos o presente, comprometidos com tudo que acreditamos e nos orgulhamos de uma história marcada pela responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. Sabemos que os impactos gerados pelo consumo de água, resíduos sólidos e emissão de CO² são desafios mundiais e também de responsabilidade de todo indivíduo e organização. Como parte da sociedade, entendemos nosso papel na busca constante pela ecoeficiência, reduzindo o consumo de água, geração de resíduos e emissão de CO² em nossos processos. Por isso, investir em novas tecnologias, repensar o uso e reúso, evoluir processos que estejam em linha com este olhar são premissas para a gestão dos impactos ambientais.

Desenvolvimento da rede | Vestir a vida é também estimular nossa rede de parceiros a adotar boas práticas de gestão e compartilhar os mesmos valores e compromissos da Cia. Hering. Por meio do nosso negócio forte e sólido e com ações e programas estruturados para a nossa cadeia

de fornecedores, rede de franqueados, varejistas multimarcas e representantes, entendemos nosso papel de “educadores da rede”, compartilhando conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento de nossos *stakeholders*. Acreditamos que a nossa influência positiva deve ir além da geração de empregos e renda, buscando ser referência de postura ética, práticas e valores em cada uma de nossas relações.

Atração e desenvolvimento de pessoas | Vestir a vida é o nosso propósito, que nos conecta e impulsiona a cada dia. Garantir que nossas

pessoas também estejam conectadas a este propósito é fundamental para estabelecer uma só cultura e uma só visão. Para capacitar e engajar nossos colaboradores em rede e com a rede, estimulamos o empreendedorismo e o desenvolvimento por meio das experiências proporcionadas pelo nosso modelo de negócios, que vai da indústria ao varejo. Oportunizar novos desafios para termos a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo, combina objetivos dos colaboradores com os da companhia e impulsiona o crescimento das nossas pessoas e da empresa.

Além desses temas materiais, os aspectos relacionados a governança e transparência, ética e inovação são transversais na Cia. Hering e foram considerados para a construção do conteúdo por serem fundamentais para aprimorarmos cada vez mais nossa gestão e nossos relacionamentos, impulsionando os impactos positivos de nossa atuação em rede.

Inovação | Inovar é um processo constante e determinante para sustentar uma organização. Entendemos que a inovação é tema transversal para a evolução e consolidação dos temas materiais na estratégia da empresa.

Ética | Somos uma organização em rede que traz, em sua essência, valores pautados pelo respeito a todos que se conectam com a gente. Acreditamos que honestidade, comprometimento e confiabilidade são aspectos imprescindíveis para uma atuação ética e sucesso nos negócios.

Governança e transparência | Por meio de indicadores e metas, a Governança Corporativa e Transparência está conectada à perenidade do negócio. Representa nosso compromisso em planejar a evolução dos temas materiais, implementar, monitorar e comunicar os processos e resultados.

Complementos aos indicadores

GRI Standards 102-8 e 102-41 | Informações sobre empregados e outros trabalhadores; Acordos e convenções coletivas

Todos os colaboradores são contratados de acordo com os requisitos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e estão cobertos por acordos ou convenções coletivas com os sindicatos. No fim de 2016, contávamos com 7.748 colaboradores, 5,3% menos do que no ano anterior em função de mudanças de estrutura no período.

Na análise de nosso quadro por região,

tivemos um aumento no número de colaboradores na região Sudeste, por causa da abertura de novas lojas, e uma redução mais significativa no Sul, pelo redirecionamento de algumas atividades produtivas para o Centro-Oeste. Apenas os aprendizes, contratados de acordo com a Lei nº 10.097/200, atuam em jornadas de meio período.

Colaboradores por contrato de trabalho*	2016			2015			2014		
	Permanente	Temporário	Total	Permanente	Temporário	Total	Permanente	Temporário	Total
Por gênero									
Feminino	5.405	227	5.632	5.918	125	6.043	6.035	92	6.127
Masculino	2.029	87	2.116	2.101	38	2.139	2.254	60	2.314
Total	7.434	314	7.748	8.019	163	8.182	8.289	152	8.441
Por região									
Centro-Oeste	2.757	4	2.761	2.822	0	2.822	2.467	2	2.469
Sul	2.586	81	2.667	3.060	44	3.104	3.682	45	3.727
Nordeste	1.196	12	1.208	1.280	4	1.284	1.352	9	1.361
Sudeste	895	217	1.112	857	115	972	788	96	884
Total	7.434	314	7.748	8.019	163	8.182	8.289	152	8.441

* Os dados referentes a nossos colaboradores são monitorados por uma equipe especializada da área de Gestão de Pessoas & Organização e registrados em sistema informatizado.

Colaboradores por tipo de emprego	2016			2015			2014		
	Jornada integral	Meio período	Total	Jornada integral	Meio período	Total	Jornada integral	Meio período	Total
Por gênero									
Feminino	5.609	23	5.632	6.036	7	6.043	6.036	91	6.127
Masculino	2.102	14	2.116	2.136	3	2.139	2.251	63	2.314
Total	7.711	37	7.748	8.172	10	8.182	8.287	154	8.441

* Os dados referentes a nossos colaboradores são monitorados por uma equipe especializada da área de Gestão de Pessoas & Organização e registrados em sistema informatizado.

GRI Standard 102-11 | Princípio da precaução

Nossos investimentos ambientais atualmente atendem aos requisitos legais. Entendemos a aplicabilidade do princípio da precaução na dimensão social. Caso tenhamos denúncias de trabalho infantil ou trabalho análogo ao escravo entre

nossos fornecedores, os contratos são rescindidos nas ocorrências em que nossas auditorias não conseguem comprovar, mas apontam indícios de que as denúncias são procedentes.

GRI Standard 102-13 | Atuação em associações

ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil): trata-se da entidade setorial mais relevante para nossos negócios, pois permite a troca de informações entre varejistas, o alinhamento de interesses no debate com a sociedade civil e órgãos governamentais e o monitoramento da cadeia do nosso setor, por meio do Programa de Certificação de Fornecedores. Integramos o Comitê Gestor, mais alto nível de governança da entidade, e do Grupo de Trabalho de Fornecedores, que coordena o programa de certificação. Ao longo do ano, contribuimos financeiramente para uma iniciativa da ABVTEX de promoção dos impactos positivos da cadeia de moda, por meio da articulação com o Ministério do Trabalho e Emprego e da geração de pautas positivas por meio da assessoria de imprensa da entidade.

as empresas participantes, fomentando a inovação e antecipando tendências e demandas regulatórias.

BRASCA: (Associação Brasileira das Companhias Abertas): a instituição representa os interesses de todas as companhias de capital aberto no Brasil e é um espaço importante para trocarmos boas práticas de prestação de contas e atendimento ao mercado investidor, contribuindo para fortalecer nossa transparência e dialogar com outras entidades sobre mudanças regulatórias.

ADIAL: Possuímos seis unidades industriais no estado de Goiás e acreditamos no nosso papel como agentes de transformação e desenvolvimento das cidades em que atuamos, por meio das unidades próprias e da nossa rede de facionistas. A ADIAL é uma importante parceira para reforçar este nosso compromisso com a região, além de permitir espaço de trocas entre as empresas dos mais diversos setores instaladas na região.

ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) e IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo): fóruns relevantes para a representação do setor perante o governo e para o debate e troca de práticas entre

GRI Standard 102-17 | Mecanismos para orientações e denúncias relacionadas a condutas éticas

Além da Ouvidoria (saiba mais na página 83), também podemos receber contatos com dúvidas ou denúncias por meio das auditorias presenciais nos fornecedores e do SAC, mas não possuímos um processo formal de registro dessas comunicações. Todas

elas, no entanto, são apuradas de acordo com os mesmos procedimentos aplicados às manifestações recebidas pela Ouvidoria. Para buscar orientações sobre condutas éticas adequadas aos nossos valores, nossos colaboradores são sempre orientados a conversar com seus gestores.

GRI Standard 204-1 | Proporção de gastos com fornecedores locais

A localização dos fornecedores não é fator prioritário em nosso processo de seleção, exceto no caso das facções. Em linhas gerais, buscamos equilibrar nos processos de concorrência aspectos como qualidade, agilidade no fornecimento e preço, a fim de atender às demandas de negócios. No

caso das facções, a localização próxima às unidades industriais, além dos ganhos de eficiência nas operações logísticas, contribui para otimizar as atividades de auditoria nesses parceiros, facilitando o contínuo monitoramento da cadeia e a agilidade na tomada de decisão.

Proporção de gastos com fornecedores de facções por região (%)	2016	2015	2014
Centro-Oeste	55,0	53,3	51,9
Nordeste	27,3	28,0	30,5
Sul	17,7	18,7	17,6

GRI Standards 307-1 e 419-1 | Conformidade ambiental e socioeconômica

Atuamos estritamente de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis a nossos negócios. Contamos com áreas especialmente dedicadas ao acompanhamento de novas legislações e de atendimento às condicionantes de nossas licenças ambientais. Além disso, dialogamos constantemente com outras empresas em entidades e fóruns setoriais sobre evoluções e mudanças na legislação, entre outros temas do negócio. Em 2016, não recebemos sanções ou multas significativas por não conformidades ambientais, sociais

e econômicas. Registramos algumas ocorrências de pequenos montantes (até R\$ 5 mil), relacionadas principalmente a cotas para aprendizes e pessoas com deficiência, que totalizaram no ano R\$ 42 mil. No aspecto ambiental, fomos notificados pela obtenção e uso de imagem do Pico das Agulhas Negras sem autorização do Instituto Chico Mendes (ICMBio). A partir dessa notificação, suspendemos a comercialização das peças com essa imagem, revisamos nossos procedimentos para evitar nova ocorrência e iniciamos tratativa com o Instituto para a adequada liberação de uso da imagem.

GRI Standard 403-2 | Indicadores de saúde e segurança

O controle sobre a taxa de frequência de acidentes com terceiros, que atuam principalmente nas atividades de portaria e restaurante, não é realizado pela Cia. Hering. Na integração desses profissionais, orientamos que quaisquer ocorrências sejam encaminhadas ao ambulatório da unidade para o adequado atendimento médico. Quando um acidente ocorre, exigimos das empresas o envio de

cópia da respectiva CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), que deve ser protocolada por essas contratadas junto ao Ministério do Trabalho. Iniciamos o monitoramento do número de acidentes que ocorrem com esse público em nossas unidades e essa informação será disponibilizada em nosso Relatório Anual 2017.

Taxa de frequência de acidentes com colaboradores*	2016	2015	2014
Por gênero			
Feminino	1,1	2,1	3,3
Masculino	2,9	4,4	6,5
Geral	1,6	2,7	4,2
Por região			
Centro-Oeste	1,6	1,2	1,3
Sul	2,1	2,5	5,5
Nordeste	1,6	8,7	9,0
Sudeste	0,6	0,1	0,3
Geral	1,6	2,7	4,2

* Indicador calculado de acordo com a metodologia OHSAS 18001: número de acidentes reportáveis a cada 200 mil horas homem trabalhadas.

Taxa de frequência de doenças ocupacionais entre colaboradores*	2016	2015	2014
Por gênero			
Feminino	0,00	0,00	0,03
Masculino	0,00	0,09	0,13
Geral	0,00	0,02	0,06
Por região			
Centro-Oeste	0,00	0,00	0,00
Sul	0,00	0,07	0,14
Nordeste	0,00	0,00	0,00
Sudeste	0,00	0,00	0,00
Geral	0,00	0,02	0,06

* Indicador calculado de acordo com a metodologia OHSAS 18001: dias perdidos a cada 200 mil horas homem trabalhadas.

Sumário de Conteúdo da GRI

Taxa de dias perdidos por acidentes com colaboradores*	2016	2015	2014
Por gênero			
Feminino	4,5	7,6	6,6
Masculino	21,3	18,0	32,3
Geral	9,1	10,4	15,9
Por região			
Centro-Oeste	14,2	6,5	3,2
Sul	7,9	16,6	28,3
Nordeste	6,1	11,4	8,2
Sudeste	0,6	2,8	1,0
Geral	9,1	10,4	15,9

* Indicador calculado de acordo com a metodologia OHSAS 18001: dias perdidos a cada 200 mil horas homem trabalhadas.

Taxa de absenteísmo entre os colaboradores*	2016	2015	2014
Por gênero			
Feminino	2,6%	3,8%	4,4%
Masculino	0,6%	1,0%	1,2%
Geral	3,3%	4,8%	5,5%
Por região			
Centro-Oeste	1,9%	2,3%	2,2%
Sul	0,9%	1,7%	2,2%
Nordeste	0,3%	0,7%	0,8%
Sudeste	0,2%	0,3%	0,3%
Geral	3,3%	4,8%	5,5%

* Indicador calculado pelo total de horas de faltas, abonadas e de atestados sobre o total de horas homem disponíveis.

GRI Standard	Indicador	Página	Omissões
GRI 101: Fundamentos 2016			
Indicadores gerais			
	102-1	Cia. Hering	-
	102-2	10, 11 e 12	-
	102-3	13	-
	102-4	13	-
	102-5	21	-
	102-6	10, 11 e 12	-
	102-7	13	-
	102-8	66 e 106	-
	102-9	76 e 77	-
	102-10	12 e 77	-
	102-11	107	-
	102-12	63	-
	102-13	63 e 107	-
	102-14	4, 5 e 6	-
	102-16	8, 9 e 24	-
	102-17	83 e 108	-
	102-18	21, 22 e 23	-
	102-22	21	-
	102-24	21	-
	102-32	102	-
	102-40	103	-
	102-41	106	-
	102-42	103	-
	102-43	103	-
	102-44	104 e 105	-
	102-45	102	-
	102-46	104 e 105	-
	102-47	104 e 105	-
	102-48	102	-
	102-49	104 e 105	-
	102-50	102	-
	102-51	102	-
	102-52	102	-
	102-53	102	-
	102-54	Este relatório foi elaborado de acordo com a GRI Standards: opção Essencial	-
	102-55	111, 112 e 113	-
	102-56	102	-

GRI 102 | Indicadores gerais 2016

Tópicos materiais			
Relação com o consumidor			
GRI 416 Saúde e segurança do cliente 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	90	-
	103-3	90	-
	416-1	90	-
Empreendedorismo e geração de riqueza			
GRI 201 Desempenho econômico 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	56, 57 e 58	-
	103-3	56, 57 e 58	-
	201-1	58	-
GRI 203 Impactos econômicos indiretos 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	76, 77, 78, 84, 85 e 86	-
	103-3	76, 77, 78, 84, 85 e 86	-
	203-2	79 e 84	-
Gestão dos impactos ambientais			
GRI 303 Água 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	91, 92 e 93	-
	103-3	91, 92 e 93	-
	303-1	93	-
	303-2	92	-
GRI 306 Efluentes e resíduos 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	91 e 93	-
	103-3	91 e 93	-
	306-2	93	-
GRI 307 Conformidade ambiental 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	24	-
	103-3	24	-
	307-1	108	-
Desenvolvimento da rede			
GRI 204 Práticas de compra 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	76, 77 e 78	-
	103-3	76, 77 e 78	-
	204-1	108	-
GRI 308 Avaliação ambiental de fornecedores 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	79, 80, 81 e 82	-
	103-3	79, 80, 81 e 82	-
	308-2	82	-
GRI 408 Trabalho infantil 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	83	-
	103-3	83	-
	408-1	83	-

Tópicos materiais			
Desenvolvimento da rede			
GRI 409 Trabalho forçado ou análogo ao escravo 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	83	-
	103-3	83	-
	409-1	83	-
GRI 414 Avaliação social de fornecedores 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	79, 80, 81 e 82	-
	103-3	79, 80, 81 e 82	-
	414-2	82	-
Atração e desenvolvimento de pessoas			
GRI 403 Saúde e segurança no trabalho 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	71, 72 e 73	-
	103-3	71, 72 e 73	-
	403-2	72, 73 e 109	-
GRI 404 Treinamento e educação 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	67, 68, 69, 70 e 85	-
	103-3	67, 68, 69, 70 e 85	-
	404-1	68 e 69	-
	404-3	70	-
Inovação			
Ética			
GRI 205 Combate à corrupção 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	24	-
	103-3	24	-
	205-1	24	-
Governança e transparência			
GRI 419 Conformidade socioeconômica 2016	103-1	104 e 105	-
	103-2	24	-
	103-3	24	-
	419-1	108	-

Créditos

Coordenação

Dir. Gestão de Pessoas – Equipe
Responsabilidade Corporativa

Consultoria GRI e coordenação editorial

Usina82

Projeto gráfico e diagramação

Johnny Cipriani

Fotografia

Acervo Cia. Hering
Acervo Fundação Hermann Hering

Aqui, a gente
veste a vida!

Relatório anual

20
16

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!